

Yüksek Kolesterolü Diyetle Beslenen Sıçanlarda *Thymus fallax* F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Hanefi Özbek*, Nurettin Cengiz**, Aydın Him***, Serdar Uğraş****, Fevzi Özgökçe*****, Ender Erdoğan**

Özet:

Amaç: Bu çalışmada yüksek kolesterolü yemle beslenmiş sıçanlarda *Thymus fallax* F. (kekik) bitkisinin kan kolesterol seviyesi ve bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi araştırıldı.

Yöntem: Çalışma gruplarına standart sıçan yemi, yüksek kolesterolü yem ve yüksek kolesterolü yeme % 8.5 oranında kekik eklenmiş yem 90 gün süreyle verildi. Çalışma boyunca grupların vücut ağırlığı takibi yapıldı. Çalışmanın sonunda kan ve doku örnekleri alınarak biyokimyasal ve hematolojik bazı parametrelere bakıldı. Karaciğer, aort ve böbrek dokuları histopatolojik yönden incelendi.

Bulgular: Kolesterol grubunda serum alkalen fosfataz (ALP), kreatinin, kolesterol ve yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) değerlerinin, kekik grubunda serum aspartat aminotransferaz (AST), üre, kolesterol ve HDL değerlerinin kontrol grubuna göre yükseldiği, hematolojik parametreler yönünden trombosit (PLT) sayısı hariç diğer tüm parametrelerin düştüğü saptandı. Kontrol grubunda % 21.01'lik bir vücut ağırlığı artışı olurken, kolesterol grubunda % 1.95 ve kekik grubunda % 12.45 oranında vücut ağırlığı kaybı tespit edildi. Histopatolojik incelemelerde kekik ve kolesterol gruplarının aort ve böbreklerinde herhangi bir patolojiye rastlanmazken, karaciğer dokularında yaygın yağlanma alanları saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak yüksek kolesterolü diyet uygulanan sıçanlarda, yeme % 8.5 kekik ilavesinin kan kolesterol seviyesini düşürmede etkili olmadığı, sıçanların beslenmesini olumsuz yönde etkileyerek ağırlık kaybına neden olduğu ve karaciğer yağlanmasını önlemede önemli bir katkısının bulunmadığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: *Thymus fallax* F., kekik, kolesterol düşürücü etki, sıçan.

Thymus fallax F., thymus (Labiatae) türlerinin kurutulmuş çiçekli ve yapraklı dallarıdır. Nemamulotu veya sater olarak da bilinir. Thymus türleri pembe veya beyaz çiçekli, küçük yapraklı, kuvvetli kokulu, çok yıllık bitkilerdir (1). Baharat olarak çoğu zaman tam açmamış çiçekli kısımları ile birlikte yaprakları kullanılır. 100 g baharatta 276 kcal enerji, 7.8 g su, 9.1 g protein, 7.4 g yağ, 63.9 g karbonhidrat, 18.6 g lif, 11.7 g kül, 1890 mg Ca, 124 mg Fe, 220 mg Mg, 201 mg P, 814 mg K, 55 mg Na, 6 mg Zn, 5 mg niasin ve 3800 IU A vitamini bulunur (2). Bileşiminde % 0.5-3.5 uçucu yağ içermektedir.

Yazışma Adresi: Dr.Hanefi ÖZBEK

Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD Van

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı,

**Histoloji Anabilim Dalı,

***Fizyoloji Anabilim Dalı,

****Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı Ankara.

***** Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bilim Dalı, Van,

Uçucu yağ % 5-60 timol, % 5-40 karvakrol, % 10-50 p-simen, % 5-10 γ -terpinen, linalol, kamfen, linalil asetat, limonen, α -pinen, borneol, kâfur, terpinen-4-ol, α -terpinol ve terpinil asetat moleküllerinden oluşur (1,2). Mideyi, yatıştırıcı, antiseptik, kurt düşürücü ve kan dolaşımını uyarıcı etkileri vardır (1).

Özbek ve arkadaşları, *Thymus fallax* F. (TF) uçucu yağının medyan letal dozunu (LD₅₀) 0.741 mL/kg olarak fareler üzerinde hesaplamışlar (3), TF'nin hipoglisemik aktivitesini yine fareler üzerinde göstermişlerdir (4). Cingi ve arkadaşları, *Origanum onites* ve *Origanum minutiflorum* uçucu yağlarının sıçan mide fundusundan alınan doku örneklerinin tonusunu ayrıca carbachol ile indüklenmiş izole ileum dokusunun tonusunu azalttığını, koyun üreterinin spontan aktivitesini inhibe ettiğini bildirmişlerdir (5).

Bir çok bitki türü ile birlikte kekik bitkisi tohumlarının da Türk Halk Tıbbı'nda ateroskleroza önleme amacıyla kullanıldığı bilinmektedir (6). Ateroskleroz ve onun en yaygın ölümcül sonucu olan koroner kalp hastalığı ile hiperkolesterolemi arasında

yakın bir ilişki olduğu birçok epidemiyolojik incelemede inandırıcı bir şekilde gösterilmiştir (7). Bu nedenle TF'nin ateroskleroz oluşumunu önlemede, dolayısı ile kan kolesterol seviyesini düşürmede bir etkinliğinin olup olmadığını araştırmak amacıyla bu çalışma planlandı.

Gereç ve Yöntem

Kolesterol, kolik asid ve tiyoursil Sigma (Steinheim, Germany) firmasından sağlandı. Kekik bitkisi tohumları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bilim Dalı'nda bitki taksonomisti olan Dr. Fevzi Özgökçe tarafından Özalp-Van civarından toplanarak bitkinin tanımı (identifiasyonu) yapıldı ve herbaryum numarası verildi (VANF Nr. 5889).

Bu çalışmada Sprague-Dawley ırkı 95-135 gram ağırlığında, aynı yaş grubu, erkek ve dişi cinsiyette sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi'nden temin edildi. Sıçanlar, 12 saat ışık 12 saat karanlık ritminde ışıklandırılan, 22 ± 2 °C'deki odalarda, çeşme suyu ve standart pelet rat yemi (Van Yem Fabrikası) ile beslendi. Çalışma gruplarına yedirilen yem karışımları bu standart pelet yemlerden hazırlandı, yem ve su alımı serbest bırakıldı. Deney hayvanları standart plastik kafeslerde (Değişim Ltd., İstanbul) barındırıldı. Çalışma yapılmadan önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alındı (Karar sayısı: 2003/01-08).

Yirmi dört adet aynı yaşta ve her iki cinsiyette sıçan her birinde sekizer adet olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Kontrol grubu (1. grup) standart sıçan yemi ile, kolesterol grubu (2. grup) yüksek kolesterolü sıçan yemi ile ve kekik grubu (3. grup) yüksek kolesterolü yeme karıştırılmış kekik ile 90 gün süreyle beslendi.

Yüksek kolesterolü yem % 4 kolesterol, % 1 kolik asid ve % 0.5 tiyoursil içerecek şekilde hazırlandı (8, 9). Kekik bitkisi tohumu içeren yüksek kolesterolü yem ise yüksek kolesterolü yeme % 8.5 kekik bitkisi yaprakları öğütülüp eklenerek hazırlandı (10).

Çalışma gruplarının vücut ağırlıkları çalışma boyunca haftada üç kez ölçülüp ortalaması alınarak bir haftalık vücut ağırlığı değişimi hesaplandı. Tüm çalışma boyunca meydana gelen vücut ağırlığı değişimleri aşağıdaki formüle göre 100 üzerinden standardize edilerek kaydedildi:

Vücut ağırlığı değişimi (%) = $100 \times (\text{Ağırlık}_n - \text{Ağırlık}_{\text{başlangıç}}) / \text{Ağırlık}_{\text{başlangıç}}$

Ağırlık_{başlangıç}: Çalışmanın başında ölçülen ilk vücut ağırlığı.

Ağırlık_n: Çalışma boyunca yapılan haftalık ortalama ağırlık ölçümü.

Çalışmanın bitiminde (91. gün) sıçanlar servikal dislokasyonla sakrifiye edildi. Kalp içi girişimle kan alınarak düz biyokimya tüplerine ve antikoagülanlı hematoloji tüplerine konuldu. Karaciğer, böbrek ve aort dokuları çıkarılarak % 10'luk formalinle fikse edildi. Parafin bloklara gömülerek 4 µm kalınlığında kesitler alındı ve Hematoksilin Eozin (HE), Oil Red O ve Retikülin metotları ile boyandı.

Serumda aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP), kreatinin, total bilirubin, kan üre azotu (BUN), kolesterol ve yüksek dansiteli kolesterol (HDL) parametrelerine Vitros DT-60 II cihazında, antikoagülanlı kanda ise lökosit (WBC), eritrosit (RBC), hemoglobin (HBG), hematokrit (HCT), ortalama eritrosit volümü (MCV), ortalama eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) ve trombosit (PLT) değerlerine Coulter MAX-M oto analizör cihazında bakıldı.

Çalışma gruplarına ait sonuçlar ortalama \pm standart hata ortalaması (Ort \pm SHO) şeklinde ifade edildi. Verilere One-sample Kolmogorov-Smirnov testi uygulanarak dağılım yönünden analizleri yapıldı. Buna göre istatistiksel analiz için Student's-t independent ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri uygulandı. ANOVA sonucu anlamlı çıkan gruplara post-hoc Bonferroni testi uygulandı ve $p < 0.05$ olasılık değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. (11).

Bulgular

Çalışma gruplarının biyokimyasal değişkenlere ait sonuçları Tablo 1'de, hematolojik değişkenlere ait sonuçları ise Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde serum ALT ve total bilirubin değerleri yönünden gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Serum AST değerlerinin kontrol ve kolesterol grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak kekik grubunda kontrol ve kolesterol gruplarına göre anlamlı derecede yükseldiği tespit edilmiştir. Serum kolesterol değerlerinin kolesterol ve kekik gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı seviyede yükseldiği, kolesterol grubu ile kekik grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Serum ALP değerinin sadece kolesterol grubunda kontrol grubu ve kekik grubuna göre anlamlı seviyede yüksek olduğu, serum HDL değerinin ise kolesterol ve kekik gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek bulunduğu, ayrıca kolesterol grubu HDL değerinin kekik grubuna göre daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Serum kreatinin ve BUN/üre değerleri yönünden kolesterol ve kekik gruplarının kontrol grubuna göre yüksek bulunduğu saptanmıştır. Tablo 2 incelendiğinde, PLT ve MCHC yönünden

Tablo I: Çalışma gruplarına ait serum enzim düzeyleri (Ortalama ± Std. Hata Ort).

Gruplar	AST (U/L)	ALT (U/L)	ALP (U/L)	T. Bil. (mg/dL)	Kolesterol (mg/dL)	HDL (mg/dL)	Kreatinin (mg/dL)	BUN/Üre (mg/dL)
Kontrol	177.0±15.6	43.5±02.1	408.2±36.9	0.06±0.01	61.8±06.1	39.5±04.2	0.28±0.02	17.0±0.7
Kolesterol	143.1±06.2	53.3±03.1	^a 699.0±81.4	0.17±0.02	^a 660.9±34.3	^a 151.6±10.4	^a 0.73±0.04	20.9±1.1
Kekik	^{ab} 292.4±35.9	85.5±29.2	^b 344.9±10.9	0.17±0.18	^a 721.9±38.9	^{ab} 92.8±18.4	^{ab} 0.50±0.03	^{ab} 31.3±1.1
<i>F-değeri/p değeri</i>	10.206	1.299	14.175	2.569	114.496	15.296	56.401	51.610
<i>p-değeri</i>	0.001	0.297	0.000	0.110	0.000	0.000	0.000	0.000

Post-hoc Bonferroni testi sonuçları: a: $p < 0.05$ kontrol grubu ile karşılaştırma. b: $p < 0.05$ Kolesterol grubu ile karşılaştırma.

Tablo II: Kontrol ve kekik gruplarının tam kan sayımı değerleri (Ortalama ± Std. Hata Ort).

Gruplar	WBC (thsd/cu mm)	RBC (mill/cu mm)	HGB (g/dL)	HCT (%)	MCV (femtolitre)	MCH (picogram)	MCHC (g/dL)	PLT (thsd/cu mm)
Kontrol	4.7±0.7	7.7±0.2	15.0±0.5	43.0±1.4	56.2±0.7	19.6±0.4	34.8±0.5	609.7±125.0
Kekik	^a 2.2±0.4	^a 6.4±0.2	^a 9.5±1.2	^a 30.8±1.0	^a 48.3±0.8	^a 16.1±0.3	33.7±0.2	711.5±046.7

a: $p < 0.05$

gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, diğer tüm hemogram değerlerinin kekik grubunda kontrol grubuna göre anlamlı seviyede düştüğü saptanmıştır.

Çalışmanın başında ölçülen vücut ağırlığına göre haftalık vücut ağırlığı değişimi % cinsinden standardize edilmiş ve buna göre çalışmanın bitiminde kontrol grubunda % 21.01 oranında ağırlık artışı olurken, kolesterol grubunda % 1.95 ve kekik grubunda ise % 12.45 oranında bir ağırlık kaybı olduğu tespit edilmiştir.

Çalışma gruplarının karaciğer, böbrek ve aort dokularına ait kesitlerden alınan görüntüler incelenmiş (Resim 1–3), çalışma gruplarının aort ve böbrek dokularında herhangi bir patolojik bulguya rastlanmazken (Resim 1a, 1b), kolesterol ve kekik gruplarının karaciğer dokusunda yağlanma, dejenerasyon ve dejeneratif alanlarda retikülün ipliklerinde (Resim 2a, 2b, 3a, 3b) artış tespit edilmiştir.

Tartışma

Yüksek kan kolesterol düzeyleri, çağımız insanının ateroskleroz ve kalp hastalıkları başta olmak üzere önemli sağlık problemlerinin temelindeki nedenlerden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle kan kolesterol düzeylerini belirli düzeylerde tutmak veya dengelemek, birçok hastalığın ilerlemesini durdurmak için önemlidir. Günümüzde kan kolesterol düzeylerini ayarlamak amacıyla birçok ilaç piyasaya sürülmüş ve kullanılmaktadır. Ancak her zaman daha güvenilir ve daha etkin ilaç geliştirmek

de farmakoloji ve eczacılık bilim alanlarının sorumluluk sahasına girmektedir. Son zamanlarda oldukça moda olan bitkisel tedavi (fitoterapi) yaklaşımları, yüksek kan kolesterol düzeylerinin tedavisinde de gündeme gelmekte ve rezene, kekik, biberiye, enginar yaprağı, kara hindiba, limon suyu ve üzüm suyu gibi bitki veya bitkilerden elde edilen ürünler bu amaçla halk arasında kullanılmaktadır (1,6).

Resim 1a.: Kolesterol grubuna ait aort dokusu, HEx40.

Resim 1b: Kolesterol grubuna ait böbrek dokusu, HEx20.

Bu çalışmada, halk arasında kullanılan bu bitki veya bitki ürünlerinden birisi olan kekik bitkisinin, deneysel hiperkolesterolemi oluşturulmuş sıçanlar üzerinde biyokimyasal, hematolojik ve histopatolojik yönden etkileri araştırıldı.

Karaciğer yağlanmalarında serum transaminaz düzeylerinin bir miktar yükseldiği, özellikle de serum ALT düzeyindeki yükselmenin daha belirgin olduğu, buna serum bilirubin düzeyi artışının da eklendiği bildirilmekte (12) ve bizim çalışmamızdaki bulgularla, özellikle AST değerleri yönünden paralellik göstermektedir. Ayrıca histopatolojik bulgular da (Resim 2, 3) kolesterol ve kekik gruplarında bir karaciğer yağlanması olduğunu desteklemektedir.

Serum ALP düzeyi kolesterol grubunda kontrol ve kekik gruplarına göre yüksek olarak tespit edilmiş, kekik grubunun ALP değeri düşük olarak bulunmuş, hatta kontrol grubu ile aralarında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Deepa ve ark çalışmalarında iki hafta süreyle yüksek kolesterolü yem (% 4 kolesterol, % 1 kolik asid ve % 0.5 tiyourasil) verdikleri Wistar ırkı sıçanlarda kolesterol grubunun serum AST, ALT ve ALP değerlerini kontrol grubuna göre yüksek bulmuşlar ve serum ALP değerinin yüksek olmasını karaciğer damarlarında yüksek kolesterolü diyet sonucu gelişen inflamasyona bağlamışlardır (13). Bizim çalışmamızda kolesterol grubunun ALP değerinin yüksek olarak saptanmasını karaciğer damarlarında meydana gelen inflamasyona bağlayabiliriz. Kekik grubunun ALP değeri, kolesterol ve kontrol gruplarına göre daha düşük bulunmuştur. Bu durumda kekiğin damarlardaki inflamasyon üzerinde etkili olduğu ve böylece inflamasyonu geriletmediği söylenebilir. Nitekim bu durumu destekleyici bir

kanıt olarak kekik tohumlarından elde edilen uçucu yağın 0.05, 0.10 ve 0.15 mL/kg dozlarında güçlü bir antiinflamatuvar etkinlik gösterdiği ($EC_{50}=0.132$ mL/kg) son zamanlarda yapmış olduğumuz bir çalışmada tespit edilmiştir (çalışma bir kongrede sunulmak ve ardından bir dergiye gönderilmek üzere yazım aşamasındadır). Antiinflamatuvar aktivite çalışmasının sonuçları kekiğin damarlar üzerinde de bir antiinflamatuvar etki göstermiş olabileceğini destekler yönde kabul edilebilir.

Resim 2a: Kolesterol grubuna ait karaciğer dokusu, HEx50.

Resim 2b: Kolesterol grubuna ait karaciğer dokusu, Oil red Ox40.

Tablo 1'de Serum kolesterol değerinin kontrol grubuna göre kolesterol grubunda yaklaşık 11 kat, kekik grubunda ise yaklaşık 12 kat arttığı, kolesterol grubundaki artış ile kekik grubundaki artışın istatistiksel yönden birbirinden farklı olmadığı görülmektedir. Buna göre kekiğin yüksek

kolesterollü diyetle beslenmede kolesterol seviyesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Ancak günümüzde kan kolesterolü yüksek olan hastalara kolesterolden fakir diyet yanında kekik suyu önerilebilmektedir. Bu çalışmada yüksek kolesterollü diyetle kekik eklenerek kan kolesterol düzeyleri çalışılmış ve sonuç olarak kekikğin kan kolesterol seviyesini düşürmediği saptanmıştır. Kan kolesterol düzeyi yüksek sıçanlarda kolesterolden fakir diyetle kekik eklenmesi durumunda kan kolesterol düzeyine kekikğin etkisi ayrı bir çalışma konusu olarak ayrıca incelenebilir.

Yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL), plazmadan trigliseridlerin ve kolesterolün temizlenmesinde (klerensinde) ve kolesterolün dokulardan karaciğere geri taşınmasında ve metabolizmasında önemli rol oynarlar. Dolayısı ile anti-aterojenik etkinlik gösterirler (7). Bu çalışmada kekik grubuna ait HDL değerinin kontrol grubuna ait HDL değerinden anlamlı seviyede yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak kekik grubunda serum kolesterol seviyesi kontrol grubuna göre yaklaşık 12 kat artış gösterirken serum HDL değeri 2.5 kat artış göstermektedir. Dolayısı ile kekikğin serum HDL değerini yükseltmek suretiyle bir anti-aterojenik aktivite gösterdiğini söylemek tatmin edici olmaktan uzak görünmektedir. Kolesterol grubunda HDL değeri kontrol grubuna göre anlamlı seviyede (yaklaşık 3.5 kat) artmıştır.

Resim 3a: Kekik grubuna ait karaciğer dokusu, Hex20.

Ancak serum total kolesterolünü oluşturan kolesterol komponentlerinden birisi de HDL kolesteroldür. Dolayısı ile serum total kolesterolü kontrol grubuna ait kolesterol düzeyinin yaklaşık 11 misli kadar artmış iken serum HDL kolesterolünün de yükselmesi normal karşılanabilir. Tablo 1'deki HDL değerlerine bakılırsa serum HDL değerinin kolesterol grubunda kontrol grubuna göre yaklaşık 4

misli arttığı, dolayısı ile serum total kolesterol düzeyindeki 11 misli artışın buraya aynı oranda yansımadağı görülecektir.

Serum BUN/üre değeri yönünden kekik grubuna ait değerin kontrol ve kolesterol gruplarına göre anlamlı seviyede arttığı, kolesterol ile kontrol grupları arasında farklılık olmadığı saptanmıştır. Serum BUN/üre değerinin patolojik sebeplerle artışı böbreklere (renal üremi) ya da böbrek öncesi bazı olaylara bağlanmaktadır (prerenal üremi) (12). Histopatolojik olarak incelendiğinde tüm çalışma gruplarının böbrek dokularında herhangi bir patolojik bulguya rastlanılmamıştır. Serum kreatinin değerleri de kekik grubunda kontrol grubuna göre anlamlı seviyede artış göstermiş, kolesterol grubundaki artış kekik grubuna göre daha yüksek olmuştur. Ancak tüm çalışma gruplarına ait kreatinin değerleri fizyolojik sınırlar içerisinde kaldığından normal olarak kabul edilmiştir. Bu durumda normal serum kreatinin değerine karşılık artmış BUN/üre değeri prerenal sebepli bir patolojiyi işaret etmektedir (12). Böbreklere ait histopatolojik incelemelerde herhangi bir patolojik bulguya rastlanılmamış olması da bu durumu desteklemektedir. Vücut ağırlığı takibi yönünden kontrol grubunda % 21.01 oranında ağırlık artışı görülürken, kekik grubunda % 12.45'lik bir ağırlık kaybı olması da dikkat çekici olup vücutta bir yıkımı işaret etmektedir. Sonuçta kekik grubunun BUN/üre değerindeki anlamlı yükselmeyi prerenal sebeplere ve bu sebepler içerisinde de aşırı protein katabolizmasına bağlamak daha uygun olacaktır.

Resim 3b: Kekik grubuna ait karaciğer dokusu, Reticulinx20.

Tablo 2 incelendiğinde hematolojik parametreler yönünden PLT ve MCHC değerlerinin gruplar arasında farklılık göstermediği, ancak diğer

parametrelerin kontrol grubuna göre anlamlı derecede düştüğü görülmektedir. Diyete % 4 kolesterol, % 1 kolik asid ve % 0.5 tiyourasil yanında % 15 kekik eklenmesi, sıçanların beslenmesinde demir ve B vitamini kompleksinin yeterince alınamamasına ve dolayısı ile bunların eksikliğine bağlı bir anemiye neden olmuş olabilir. Nitekim çalışmanın sonunda kontrol grubunun ağırlığının ortalama % 21.01 arttığı saptanırken, kekik grubunda % 12.45'lik bir azalma olması, kolesterol grubunda ise % 1.95'lik bir ağırlık kaybının tespiti kekik ve kolesterol gruplarının beslenme yönünden bir problemle karşı karşıya olduğu yönünde değerlendirilebilir. Bu yüzden hiperkolesterolemi çalışmalarında uygulanan yem ve katkı maddelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu tip çalışmalarda daha uygun bir diyet yönteminin geliştirilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Histopatolojik yönden Resim 1-3 incelendiğinde, aort ve böbrek dokularında herhangi bir patolojinin gelişmediği, ancak kolesterol ve kekik gruplarına ait karaciğer dokularında yaygın yağlanma alanlarının tespit edildiği görülmektedir. Sonuç olarak; % 8.5 kekik ilave edilmiş yüksek kolesterollü diyetle beslenen Sprague-Dawley ırkı sıçanlarda kekiğin, ateroskleroz gelişmesine bağlı damar inflamasyonunu azalttığı, kan kolesterol seviyesi üzerinde etkili olmadığı, ancak sıçanların beslenmesini olumsuz yönde etkilediği, karaciğer yağlanmasını önlemede önemli bir katkısının olmadığından dolayı diyete katılmış kekiğin kan kolesterolünü düşürmek amacıyla kullanılmasının önerilmemesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle yüksek kan kolesterolünü düşürmek amacıyla fitoterapiden yararlanmayı düşünen hastaların, bilimsel olarak etkisi kanıtlanmamış bitki terapilerine başvurmamaları, fitoterapi öncesi mutlaka bir hekime danışarak hekim tavsiyesi ve kontrolünde böyle bir tedaviyi almaları daha akılcı olacaktır diye düşünmekteyiz.

The study of the effects of *Thymus fallax* F. leaves on the blood cholesterol levels and some other blood parameters in high cholesterol diet fed rats

Abstract:

Aim: *In this study the effects of Thymus fallax F. (TF) leaves on the blood cholesterol and some other biochemical and hematologic parameters were investigated in rats fed with high cholesterol diet.*

Methods: *The animals in the control group were fed with standard rat diet, the cholesterol group received high cholesterol diet and the TF group received high cholesterol diet with TF leaves (8.5%) for 90 days. The animals were weighed three times a week during the study. At the end of the study period, blood and tissue samples were obtained from the animals for biochemical*

and hematologic examination. Liver, aort and kidney tissues were obtained for histopathological examination.

Results: *In the cholesterol group serum alkaline phosphatase (ALP), creatinine, cholesterol, and high density lipoprotein (HDL) levels were higher than those in the control group. In the TF group serum aspartate aminotransferase (AST), urea, cholesterol, and HDL levels were higher than those in the control group. In the TF group serum AST and cholesterol levels were higher while hematologic parameters except platelet count (PLT) were lower than those in the control group. While there was a 21.01% increase in body weight in the control group there were 1.95 % and 12.45 % decrease in body weight in the cholesterol and TF groups respectively. Histopathologic examination revealed no pathology in the aort and kidney tissues while there was widespread fatty degeneration in the liver tissue.*

Conclusions: *As a result, thyme was not effective in reducing the blood cholesterol levels in the Sprague-Dawley rats fed with high cholesterol diet, and it decreased body weight and did not prevent fatty degeneration in liver.*

Key Words: *Thymus fallax F., hypocholesterolemic effect, rats.*

Kaynaklar

1. Baytop T: Therapy with Medicinal Plants in Turkey. 2nd Edition, İstanbul, Nobel Tıp Kitapları, 1999.
2. Akgül A: Baharat Bilimi & Teknolojisi. Birinci Baskı, Ankara, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 15, Ankara, 1993.
3. Özbek H, Öztürk M, Öztürk A, Ceylan E, Yener Z: Determination of lethal doses of volatile and fixed oils of several plants. East J Med 9(1): 4-6, 2004.
4. Özbek H, Öztürk M, Özgökçe F: Investigation of Median Lethal Dose (LD50) and Hypoglycemic Effect of Thymus fallax Fisch & C.A. Mey leaves essential Oil Extracts in Healthy and Diabetic Mice. IV. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) August 21-26th, Yeditepe University, İstanbul-Turkey. P.2.61.
5. Cingi Mİ, Kırimer N, Sarıkardaşoğlu İ, Cingi C, Başer KHC. Origanum onites ve Origanum minutiflorum uçucu yağlarının farmakolojik etkileri. 9. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 1991, Eskişehir, Türkiye.
6. Pamuk A: Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi. Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 1998.
7. Kayaalp O: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Onuncu Baskı, Hacettepe-TAŞ, Ankara, 2002.
8. Lee WC, Chao WT, Yang VC: Effects of high-cholesterol diet on the interendothelial clefts and the associated junctional complexes in rat aorta. Atherosclerosis 155: 307-312, 2001.
9. Eddy AA, Liu E, McCulloch L: Interstitial inflammation and fibrosis in rats with diet-induced hypercholesterolemia. Kidney Int 50:1139-1149, 1996.

10. Yadav SP, Vats V, Ammini AC, Grover JK: Brassica juncea (Rai) significantly prevented the development of insulin resistance in rats fed fructose-enriched diet. *J Ethnopharmacol* 93:113-116, 2004.
11. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V: Biyoistatistik, 10. baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 2002.
12. İmren AH, Turan O: Klinik Tanıda Laboratuvar. Beta Yayın Dağıtım AŞ., 3. baskı, İstanbul, 1985.
13. Deepa PR, Varalakshmi P: Protective effects of certoparin sodium, a low molecular weight heparin derivative, in experimental atherosclerosis. *Clin Chim Acta* 339:105-115, 2004.

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastalıkların Üç Yıllık Sonuçlarının İstatistiksel Analizi

Hasan Ali Gümrükçüoğlu*, Musa Şahin*, Beyhan Eryoncu*, Aytaç Akyol*, Hakkı Şimşek*, Mustafa Tuncer*, Niyazi Güler*

Özet:

Amaç: Koroner arter hastalıkların tanı ve tedavisinde kardiyak kateterizasyonu, perkütan koroner arter girişimi (balon ve stent) işlemleri son yıllarda klinik pratikte artan sayıda uygulanmaktadır. Çalışmamızın amacı kliniğimizde kardiyak kateterizasyon uygulanan hastaların üç yıllık sonuçlarının istatistiksel analizini yapmaktır.

Gereç ve yöntem: Koroner arter hastalık tanısı konan ve/veya şüphelenilen hastalara kateter laboratuvarımızda seldinger yöntemi ile kateterizasyon yapıldı.

Bulgular: Nisan 2003 ile Mart 2006 tarihleri arasında kateter laboratuvarımızda 437'si kadın, 769'u erkek olmak üzere toplam 1206 hastaya kateterizasyon işlemi yapıldı. 8 hastaya geçici pace-maker işlemi uygulandı. Koroner anjiyografi yapılan hastaların 316'sının (%26,2) koroner arterleri normal olarak değerlendirildi. Hastalarımızın 890 tanesinde (%73,8) koroner arter hastalığı mevcuttu. Koroner arter hastalığı tespit edilen olguların % 80,3'ünde ise kritik koroner arter hastalığı tespit edildi. Kateter laboratuvarının açıldığı üç yıllık süre içinde, 231 hastaya koroner girişim önerildi, 186 hastaya girişim uygulandı. 193 (%16) hastaya koroner cerrahi, 28 (%2,3) hastaya kapak cerrahisi önerildi. 21 hastaya renal, 27 hastaya periferik anjiyografi ve 15 hastaya da sağ kalp kateterizasyonu yapıldı. Majör komplikasyon gelişmedi. 32 hastamızda morbitide ve mortaliteyi etkilemeyen minör komplikasyonlar gelişti.

Sonuç: Tüm dünya ve ülkemizde olduğu gibi kliniğimizde de kardiyak kateterizasyonu, perkütan koroner arter girişimi işlemleri koroner arter hastalığının teşhis ve tedavisinde önemli yer teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak kateterizasyon, koroner anjiyografi, balon ve stent.

Tüm dünyada ölüm sebeplerinin yarısını kardiyovasküler hastalıklar oluşturmaktadır. Bunların %60'ı da koroner arter hastalığına bağlıdır. Ülkemiz için de koroner kalp hastalıkları ve buna bağlı ölümler önemli bir sorundur. TEKHARF (Türk Erişkinlerde Koroner Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalışmasının 2003 yılı verilerine göre ülkemiz genelinde erişkinlerde yıllık toplam ölüm oranı binde 10.4 olup, bu ölümlerin sebebi sırasıyla koroner arter hastalıkları (% 39), kanserler (% 24) ve serebrovasküler olaylar (% 11) oluşturmaktadır. 45-74 yaş aralığında toplam mortalite binde 15.2, koroner kalp hastalığı ölüm prevalansı binde 6 olarak hesaplanmıştır. Buna göre bir yıllık fetal veya fetal olmayan koroner olay erişkinde yıllık binde 11.7 olarak bulunmuştur. Bu orana göre bir yılda 330 bin yeni koroner olay geliştiği tahmin edilmekte ve bununla 130 bini koroner kalp hastalığına bağlı olmaktadır.

Son yıllarda tüm ölümler ve koroner kökenli ölümlerde azalma eğilimi görülmüştür. TEKHARF çalışması sonuçlarına göre koroner mortalite bin kişi yılında 6 dan 5.1 e, toplam ölümler bin kişi yılında

Yazışma Adresi: Dr. Hasan ALİ GÜMRÜKÇÜOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., VAN 15.2 den 13.5 e gerilediği saptanmıştır (1). Mortalite oranındaki azalmanın sebepleri; yaşam tarzı değişikliği ve farmakolojik tedavilerin yanında, kardiyak hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan invaziv teknikler ve girişimlerde önemli ilerleme kaydedilmesidir. Bu invaziv girişimlerden en sık kullanılanı koroner arter hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir yer tutan koroner anjiyografidir.

Kardiyak kateterizasyon işlemini ilk defa 1929 yılında Werner Forsmann kendi üzerinde denemiştir (2). 1941 yılında Cournand ve Ranges sağ kalp kateterizasyonunu gerçekleştirmişlerdir (3). 1958 yılında Sones brakiyal arteriyotomi yolu ile, 1967'de Judkins perkütan femoral yaklaşımla selektif koroner anjiyografiyi gerçekleştirmiştir (3). Andreas Gruentzig ilk defa perkütan translüminal koroner anjiyoplastiyi Sol ön inen arter (LAD) proksimal lezyonuna uygulamış (4), 1986 yılında Puel ve Sigwart ilk defa koroner stent implantasyonunu gerçekleştirmişlerdir (3). Kardiyak kateterizasyon işlemi; koroner arter, valvüler veya konjenital kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisini içerir (3). Hangi işlem söz konusu olursa olsun, kalp

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., VAN

kateterizasyonuna karar vermede risk/yarar oranını dikkate almak gerekir. Genel olarak bakıldığında, kuşkulanan kardiyak lezyonun varlığı ya da ağırlığı hakkında noninvazif yöntemlerle tatmin edici bilgi elde edilemez. Oysa bu bilginin klinik olarak önem taşıdığı durumlarda; tanısal ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu yapılması hasta ve hekime büyük yarar sağlar.

Grafik 1: KAG yapılan vakaların yıllara göre dağılımı

Akut ve kronik iskemik kalp hastalığının kateterle tedavisi dünya genelinde kabul edilen bir metottür. Bu prosedür koroner arter bypass greftine göre daha sık uygulanmaktadır. Perkütan koroner müdahale, balon anjiyoplasti ve intrakoroner stent implantasyonuna dayalıdır (5). Teknolojideki ilerleme ve operatör deneyimindeki artış sonucunda işlemlerdeki risk büyük oranda azalmış ve başarı %95'in üzerine çıkmıştır (6). Günümüzde sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yılda ortalama 2 milyon koroner anjiyografi ve 650.000'den fazla hastaya revaskülarizasyon işlemi yapılmaktadır (7).

Bu çalışmamızın amacı kliniğimizde üç yıl içinde kardiyak kateterizasyon uygulanan hastaların sonuçlarının istatistiksel analizini yapmaktır.

Gereç ve Yöntem

Hastaların hikâyesi, fizik muayenesi ve laboratuvar tetkikleri değerlendirildikten sonra koroner anjiyografi (KAG) endikasyonu konulan hastalara, işlem öncesi KAG hakkında bilgi verildi. Onayları alınan ve kontrendikasyonu olmayan hastalar tanı ve tedavi amacıyla kateterizasyon laboratuvarına alındı.

Görüntüleme, kliniğimizde kateter laboratuvarında kurulan Siemens AXIOM-Artis (Siemens AG 2001 Muenchen-Germany) cihazı altında yapıldı.

Kateterizasyon işlemi hasta uyanık durumdayken ve gerektiğinde sedasyon yapılarak uygulandı. Damar yoluna girilecek bölge sterilize edilerek lokal anestezi (%2 prilokain hidroklorür) ile uyuşturuldu. İşlem genellikle en sık kullanılan uygulama perkütan iğne-guidewire-dilatör tekniği olan seldinger yöntemi ile yapıldı. Kateterizasyon daha çok sağ femoral arterden, daha nadir olarak sol femoral ve brakiyal arterden uygulandı. Selektif koroner anjiyografi yapılırken sağ ve sol Judkins kateterleri, sol kalp ve

periferik arter kateterizasyonu için pigtail kateteri kullanıldı. Koroner arterlerin görüntülenmesinde allerjik ve nefrotoksik özelliği az olan (osmolaritesi düşük ve non-iyonik) radyopak ajanlar tercih edildi. Koroner anjiyografide farklı planlarda alınan kayıtlar değerlendirildi. Koroner lezyonun en fazla görüldüğü poz değerlendirilmeye alındı. Damar çapı ile lezyonun yaptığı darlık oranlandı. Sonuçlar yüzde olarak rapor edildi. %70 ve üzerindeki lezyonlar kritik lezyon olarak kabul edildi. Anjiyografide kritik koroner darlık tespit edilen hastalara lezyonun özelliklerine göre medikal tedavi, perkütan koroner girişim (PTCA) veya koroner arter bypass cerrahisi önerildi.

Grafik 2: KAG yapılan vakaların cinsiyete göre dağılımı

Aynı seansta PTCA ve stent işlem kararı alınan hastaların sheatleri işlem için uygun olan sheatlerle değiştirildi. Hastalara revaskülarizasyon işlemi esnasında ve sonrasında reoklüzyonu önlemek için işlem öncesi; standart heparin (10000 Ü) ve Clopidogrel (300mg), işlem sonrası ise standart heparin ve seçilen bazı hastalarda GPIIb/IIIa antagonisti (Aggrastat) infüzyonu yapıldı. Anjiyoplasti kararı alınan hastaların kateter laboratuvarında işlem esnasında ACT (Active clotting time) seviyesi 300-400' msn arasında tutuldu. Anjiyoplasti sonrası hastaların kanama ve hematoma açısından vital bulguları ve ACT'leri takip edildi. 4-6 saat sonra kanama ve komplikasyonu olmayan hastaların ACT seviyelerine bakılarak sheatleri çekildi ve hemostaz sağlandı. Kateterizasyon sonrası medikal tedavi ve koroner arter bypass cerrahisi önerilen hastaların sheatleri çekilip hemostaz sağlanana kadar manuel kompresyon yapıldı. Ardından kum torbası ile 4 saat kadar kompresyona devam edildi. Kanama ve komplikasyonu olmayan hastalar genelde 1 gün içerisinde taburcu edildi.

Sonuçlar ortalama \pm standart sapma olarak ifade edildi. Verilerin karşılaştırılmasında Anova, Scheffe ve ki kare testleri kullanıldı.

Bulgular

Kardiyoloji Anabilim Dalı Kateterizasyon ünitesinin açıldığı tarih olan Nisan 2003 ile Mart 2006 tarihleri arasında yaşları 15 ile 84 arasında değişen 1206 hastaya kateterizasyon işlemi uygulandı. Yaş ortalamaları kadınlarda 57.6 \pm 9 yıl,

Grafik 3: KAG bulgularının yıllara göre dağılımı

Grafik 4: KAG sonucu hastalara önerdiğimiz tedaviler

erkeklerde 55.6 ± 10.9 yıl idi. KAG yaptığımız vakaların yıllara göre dağılımı Grafik-1, cinsiyete göre dağılımı grafik-2 de gösterilmiştir

Koroner anjiyografi sonuçları: 1206 hastaya koroner anjiyografi yapıldı. Koroner anjiyografi sonucu 316 hastanın (%26.2) koroner arterleri normal olarak değerlendirildi. Hastalarımızın 890 tanesinde (%73.8) koroner arter hastalığı mevcuttu. Koroner arterlerinde herhangi bir oranda lezyon bulunan bu hastaların; 202 si (%16,7) tek damar hastası, 176'sı (%14,5) iki damar hastası, 399'u (%33) üç damar hastası, 113'ü (%9,3) dört damar hastası olarak değerlendirildi. Koroner arter hastalığı bulunan vakalardaki lezyonların % 80,3'u kritik lezyon olarak değerlendirildi. KAG bulgularının yıllara göre dağılımı Grafik-3'de, KAG sonucu hastalara önerdiğimiz tedavi Grafik-4'de gösterilmiştir. Bypass operasyonu geçiren ve anginal şikâyetleri olan 26 hastaya by-pass damarlarının kontrolü için koroner anjiyografi yapıldı. 4 hastada safen ven greftinde 2 hastada internal mammarian arterde kritik lezyon tespit edildi.

Bu hastalardan 1 tanesine yeniden operasyon, diğerlerine medikal tedavi önerildi.

Koroner anjiyografi yapılan hastalarımızdan 39'ünde koroner yavaş akım tespit edildi.

Yaptığımız koroner anjiyografilerde 8 hastada koroner anomali (%0.66) tespit edildi.

Kalp pili takılması: Akut miyokart infarktüsüne bağlı gelişen ritim bozukluğu (A-V tam blok ve geçici dal blokları gibi) nedeni ile 6 hastaya, bradikardisi olup kalp dışı cerrahiye gidecek 2 hastaya olmak üzere toplam 8 hastaya geçici kalp pili uygulandı.

Diğer anjiyografik işlemler: Koroner anjiyografi uygulanan hastalardan klodikasyonu olan 27 hastaya periferik anjiyografi yapıldı. İliyak arterlerinde tam okluzyon saptanan 2 vaka iliofemoral baypass için cerrahi, iliyak arterde %70 üzeri lezyonu olan 2 vakaya stent önerildi. Popliteal arteri tam tıkalı olan ve distalde retrograd doluş gösteren 1 vaka ve nonkritik darlığı olan 2 vakaya medikal takip önerildi. Hipertansiyon etyolojisi açısından KAG yapılan 21 hastaya ilave renal anjiyografi yapıldı. Bir vakada sol renal arter tam tıkalı olarak bulundu.

Non-invaziv testler ile kapak hastalığı tespit edilen 63 hastaya aortografi ve/veya ventrikülografi yapıldı ve 28 hastaya kapak cerrahisi önerildi.

Çeşitli nedenlerle (aortta tortiozite, ileri aort yetersizliği gibi) 7 hastaya selektif koroner anjiyografi yapılamadı.

Koroner balon ve stent uygulamaları: KAG sonucuna göre 231 hastaya koroner anjioplasti önerildi. İşlemi kabul eden 186 hastaya anjioplasti işlemi uygulandı. Koroner anjiografi sonucuna göre 106 hastanın LAD'sindeki kritik lezyon/lezyonlara anjioplasti önerildi. İşlemi kabul edenlerden 25 tanesine balon ve stent, 49 tanesine direkt stent implantasyonu yapıldı. 6 hastamızda işlem lezyonların eski, uzun ve tortiyöz olmasına bağlı lezyon geçilemediği için başarısızlıkla sonuçlandı.

49 hastanın Cx arterindeki kritik lezyon/lezyonlara anjioplasti önerildi. İşlemi kabul edenlerden 15 tanesine balon ve stent, 27 tanesine direkt stent implantasyonu yapıldı. 6 hastamızda işlem lezyonların eski, uzun ve tortiyöz olmasına bağlı lezyon geçilemediği için başarısızlıkla sonuçlandı

61 hastanın sağ koroner arterindeki kritik lezyon/lezyonlara anjioplasti önerildi. İşlemi kabul edenlerden 20 tanesine balon ve stent, 26 tanesine direkt stent implantasyonu yapıldı. 4 hastamızda işlem lezyonların eski, uzun ve tortiyöz olmasına bağlı lezyon geçilemediği için başarısızlıkla sonuçlandı. PTCA yapılan hastaların koroner lezyonlarının yerleşimi Grafik-5'de gösterilmiştir.

15 hastanın 2 koroner damarına girişim önerildi. (4 hastanın LAD ve CX'ine, 6 hastanın LAD ve RCA'sına, 5 hastanın CX ve RCA'sına)

Girişim yapılan vakalardan 27 tanesi akut miyokard infarktüsü ile servise gelen ve primer PTCA yapılan hastalar idi. Bu vakaların 12 tanesine koroner balon ve stent birlikte, 15 tanesine direkt stent uygulandı. Bunlardan 4'ünde bradikardi, A-V tam blok veya dal bloğu nedeniyle işlem öncesi geçici kalp pili takılmıştı.

Restenoz: Koroner girişim uygulanan hastalarımıza rutin anjiyografik kontrol yapmamaktayız. Takibimizde olan, kliniğimizde veya başka merkezlerde stent uygulanan 43 hastada yeni başlayan göğüs ağrısı nedeniyle anjiyografi kontrolü yapıldı. Bunlardan 17 hastada restenoz tespit edildi. 10 hastanın LAD'deki, 3 hastanın Cx arterindeki, 4 hastanın sağ koroner arterindeki stent içinde restenoz tespit edildi.

LAD'deki instent restenoz tespit edilen 10 hastadan 4 tanesine tekrar balon anjioplasti, 1 tanesine balon anjioplasti ve sonrasında stent implante edildi, 5 hastaya da bypass operasyonu önerildi. Cx arterde restenoz tespit edilen 3 hastaya medikal takip önerdik. RCA de instent restenoz tespit edilen 2 hastaya balon anjioplasti, diğer 2 hastaya medikal takip önerildi. Tespit edilen restenozların koroner damarlara göre dağılımı Grafik-6'da gösterilmiştir.

Kliniğimizde stent takılan ve restenoz gelişen hastalarımızdan 5 tanesi ilk altı ay içinde, bir tanesinde altıncı aydan sonra (14'üncü ayda) instent restenoz saptandı.

LAD'sine stent taktığımız bir hastanın işlemden 2 saat sonra göğüs ağrısı ve ST elevasyonunun olması üzerine hasta tekrar kateter laboratuvarına alındı. Stent içinde %95 darlık yapan trombüs tespit edildi. Hastaya balon anjioplasti yapıldı.

Komplikasyonlar: İşlemler sırasında 15 hastamızda ventriküler fibrilasyon gelişti. Tamamında DC şok ile normal ritim sağlandı. Vasküler komplikasyon olarak 4 hastada iliyak tortiyosite nedeniyle diseksiyon oldu. Bu hastaların takibinde sorun gözlenmedi. 3 hastada geçici solunum durması oldu. Kontrast maddeye bağlı böbrek yetmezliği 1 hastada oldu, diyaliz ihtiyacı olmadan normal böbrek fonksiyonuna dönüş gözlemlendi.

Taşikardi gelişen 5 hasta, bradikardi gelişen 4 hastada bu aritmiler medikal olarak kontrol altına alındı. Kalp ve büyük damar perforasyonu, akut MI ve ölüm olmadı.

Bir hastamızda stent uygulaması sonrası antiagregan tedavi olarak aspirin, heparin ve glikoprotein Iıb/IIIa reseptör antagonisti (tirofiban) verilmesi sonrası ciddi trombositopeni ve buna bağlı sheat yerinden kanama meydana geldi. Hastaya kan transfüzyonu yapıldı. Aynı hastanın 5 ay sonra göğüs ağrılarının olması üzerine yapılan kontrol anjiyografide instent restenoz saptanması üzerine hastaya tekrar balon anjioplasti yapıldı. Antikoagulan tedavi olarak aspirin, tirofiban verildi ve hastada yine trombositopeni gelişti. Gelişen trombositopeni tirofiban'a (Aggrastat) bağlı olduğu düşünüldü(8).

Bir hastamızda balon anjioplasti yapıldıktan sonra stent implantasyonu planlandı. Yeterli kateter desteği sağlanamadığı için stent balon üzerinden sıyrılarak sol renal artere embolize oldu. Yeni stent başarılı olarak implante edildi. Hastanın klinik ve laboratuvar takibinde patoloji gelişmedi.

Tartışma

Dünyada bütün ölüm sebeplerinin yarısı kardiyovasküler hastalıklar nedeniyledir. Bunlarında 3/4 aterosklerotik kalp hastalığına bağlıdır. Amerika da her yıl 600 bin kişi iskemik kalp hastalığından ölmekte, bunlarında yarısında olay ani gelişmektedir. Son 20–25 yıldan beri ise ölümlerde cesaret verici azalma olmuştur. Bu azalma; kolesterol seviyesi ve sigara içme oranında azalma ve yaşam tarzı gibi değişikliklere bağlıdır. Ayrıca hastane öncesi resüsitasyon uygulaması, koroner yoğun bakım üniteleri, trombolitik tedavi, balon anjioplasti veya koroner bypass cerrahisi gibi revaskülarizasyon girişimlerinin de bu olumlu gelişmeye katkısı büyüktür (9).

Koroner arter daralması veya oklüzyonunu tedavi etmek için kullanılan kateter teknikleri, akut veya kronik iskemik kalp hastalığı olan hastaların tedavisinde önemli gelişmeler sağlamıştır (5). 1977

Grafik 5: PTCA yaptığımız hastaların koroner lezyonlarının yerleşimi

Grafik 6: Restenozların koroner damarlara göre dağılımı

yılına kadar kardiyolojide invaziv tetkikler tanı amaçlı olarak kullanılmıştır. Gruntzing'in 1977 yılında koroner artere balon anjiyoplasti uygulaması ile invaziv yol ile koroner arter hastalığının tedavisi tıbbın hizmetine girmiş ve girişimsel kardiyoloji doğmuştur (4). 1980'lerde balon anjiyoplasti tekniği geliştirilerek komplike lezyonlarda kullanım imkanı doğmuştur (10). Koroner balon anjiyoplastinin en önemli dezavantajı %40 lara varan restenoz olmaktaydı. 1990 ların başında darlıklara balon dilatasyonu sonrası stent ismi verilen çelik kafesler konulmaya başlanmasıyla, restenoz oranları % 20 lere düşürülmüştür. Yıllar içinde kaliteli stentlerin geliştirilmesi ile balon anjiyoplasti sonrası uygulama miktarı artmış ve restenoz riski daha da azalmıştır (11).

Kateter tekniklerinin endikasyonları sürekli artmaktadır ve giderek daha çok sayıda hastanın bu teknikle tedavi edilmesi beklenmektedir. Koroner anjiyografinin endikasyonları, 1987 de Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Amerikan Kalp Birliği tarafından yayımlanan ve 1991 ve 1999 da güncellenen önerilerle özetlenmiştir. Nonspesifik göğüs ağrısı, anstabil koroner sendromlar, post-revaskülarizasyon iskemisi, akut miyokard infarktüsü, cerrahi müdahale gerektiren nonkardiyak durumlar, yeni geçirilen miyokard infarktüsü, kapak

hastalığı, konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp hastalığı ve diğer hastalıklarda endikasyonları belirler (12,13). Yeterli ekipman olmayışı ve hastanın işlemi kabul etmemesi dışında mutlak kontrendikasyonu olmayan koroner anjiyografinin (3) nisbi kontrendikasyonları ise; ilerleyici böbrek yetersizliği, yeni geçirilen felç, aktif GIS kanama, dijital intoksikasyonu, enfeksiyona bağlı olabilen ateş, aktif enfeksiyon veya yaşamı tehdit edici ciddi enfeksiyon, ciddi anemi, kontrolsüz sistemik hipertansiyon, çok ilerlemiş yaştır (5).

Perkütan translüminal koroner revaskülarizasyondaki (balon ya da stent) amaç koroner arterlerdeki darlığın azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Anjiyografik olarak başarılı olarak tanımlanan sonuç; hedef lezyonun bulunduğu arterdeki daralmanın en az %20 azaltılması ve lümendeki darlığın %50 altına indirmesi olarak belirtilir (14). Başlangıçta anjiyografik ve klinik başarı oranı %70 (15) iken, operatör deneyiminin artması, kılavuz kateterlerin ve tellerin gelişmesi ile yeni cihazların tedaviye girmesi ile perkütan koroner müdahalenin klinik başarı oranı son yıllarda %95 üzerine çıkmıştır (16). Ancak kronik total koroner oklüzyon, ostiyal lezyon, yoğun olarak kalsifiye ve kıvrımlı damarlar, bifürkasyon lezyonları olan hastalarda başarı oranı biraz daha

düşüktür (5). Bizim kliniğimizde de başarısız PTCA girişimi olan 16 vaka dışında uygulanan revaskülarizasyon vakalarında klinik başarı oranı %100 yakın idi.

Stent implantasyonunun, perkütan koroner müdahalenin güvenilirliğini artırdığı genel olarak kabul edilmiş olmasına ve koroner bypass cerrahisi gereksinimini önemli derecede azaltmış olmasına rağmen, prosedüre bağlı komplikasyon oranını azaltmamıştır. Akut ve subakut stent trombozu ile geç in-stent restenozu hala çözüm bekleyen stent implantasyonunun iki temel problemidir. Yeni tanımlanan işlem teknikleri, cihazlar ve farmakolojik ajanlara rağmen restenoz oranı 6 ile 12 aylık dönemde halen %25-40 arasında bildirilmektedir (17).

Koroner girişim uygulanan hastalarımıza rutin anjiyografik kontrol yapmamaktayız. Takiplerimizde olan kliniğimizde veya başka merkezlerde stent implantasyonu yapılan 43 hastaya göğüs ağrısı nedeniyle anjiyografi kontrolü yapılmış 14 hastada ciddi instent restenoz saptanmıştır. Bu hastalardan 8 tanesine koroner anjioplasti yapılmış ve damar açıklığı yeniden sağlanmıştır. 1 hastaya da cerrahi girişim 5 hastaya medikal takip önerilmiştir. Restenoz oranı tedavi edilen damarın tipi, lezyon ve lezyonların yerleşimi, damar boyutu, işlem sonrası lezyonun uzunluğu gibi klinik ve morfolojik özelliklerden etkilenir. Restenozu etkileyen klinik risk faktörleri arasında diyabet, hiperlipidemi, sigara ve bozulmuş renal fonksiyonlar bulunur (18).

Akut miyokard infarktüsü ile başvuran hastalara trombolitik tedavi yapılmadan kateter labaratuvarında sorumlu lezyona PTCA yapılmasına primer PTCA denilmektedir. Daha önce kliniğimizin 2 yıllık periyotta primer PTCA yapılan hasta sayısı 16 idi (19). Bu sayı üç yılda 27 olarak saptandı. Primer PTCA sayımızın az olmasının nedeni; üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan servisimize çevre hastanelerden yeterince hasta sevk edilmemesi ve yetersiz personel sayısı nedeniyle gündüz saatleri dışında laboratuvarımızın kapalı olmasıdır.

Kliniğimizde kardiyak kateterizasyon yapılan hastalardan 8 tanesinde (%0.66) koroner anomali tespit edildi. Bu da ülkemizde tespit edilen koroner anomali oranı ile uyumluydu (20).

Kardiyak kateterizasyonda gelişebilen komplikasyonlardan her hangi biri girişimsel prosedürlerde de gelişebilir. Bunlar ölüm, miyokard infarktüsü, acil koroner arter bypass grefti, serebrovasküler olay, vasküler komplikasyonlar, ritim bozuklukları, alerjik olaylar gibi (21).

Aspirin ve heparine ek olarak glikoprotein IIb/IIIa antagonistleri ile ek tedavi, prosedüre bağlı istenmeyen majör koroner olayların sıklığını önemli derecede azaltmıştır (22,23). Kliniğimizde kardiyak kateterizasyon esnasında ve sonrasında bir vaka

dışında önemli majör komplikasyon olmadı. Majör komplikasyon gelişen bu vakada tirofibana bağlı gelişen trombositopeni sonucu transfüzyon gerektiren kanama gözlemlendi. İşleme bağlı minör komplikasyonlardan geçici ritim bozuklukları, opak maddeye bağlı alerjik ve nefrotoksisite gibi reaksiyonların oranı da kabul edilen komplikasyon oranları ile uyumlu idi.

Sonuç olarak, kardiyak kateterizasyon ve perkütan koroner anjioplasti (primer PTCA ve elektif PTCA) işlemleri kliniğimizde koroner kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde uygulanmakta olup, işlem başarı ve komplikasyon oranı literatür verileri ile uyum göstermektedir.

The Results Of Cardiac Catheterization In Our Clinic During Three Years Period

Abstract:

Aim: *Recently cardiac catheterization has become more important in the diagnosis and treatment of coronary artery diseases. The aim of our study was the results of patients underwent cardiac catheterization during three years period catheterization in our clinic.*

Material and Methods: *Cardiac catheterization was performed on the patients diagnosed with suspected for coronary artery diseases by using Seldinger method via right femoral artery. Results: In our study, a total of 1206 patients to catheterization was performed 437 women, 769 men between April 2003 and March 2006. Of these patients, 8 had temporary pace-maker. The results of coronary angiography were as follows: 26.2 % of them were normal; coronary disease was present 73.8% of patient. Critical coronary artery diseases were observed in 80.3% of patients who have coronary artery disease. Coronary angioplasty was suggested to 231 patients since opening of our catheterization laboratory. Coronary angioplasty were performed to 186 patients. 193 (16%) coronary surgery and 28 patients (2.3%) valve surgery to were suggested. Renal angiography to 21, peripheral angiography to 27 and right heart catheterization to 15 patients were performed. Any major complication did not develop.*

Conclusion: *Cardiac catheterization procedures have an important place in diagnosis and treatment of coronary artery diseases in our clinic like all over the world and Turkey.*

Key Words: *Cardiac cauterizations, coronary angiography, balloon and stent.*

Kaynaklar

1. Onat A, Sarı İ, Tuncer M, Karabulut A, Yazıcı M, Türkmen S, Doğan Y, Keleş İ, Sansoy V. TEKHARF Çalışması Takibinde Gözlemlenen Toplam ve Koroner Mortalite Analizi Türk Kardiyoloji Dern Arş 2004;32:611-617
2. Forssmann-Falck R, Werner Forssmann: A pioneer of cardiology. Am J Cardiol 1997;79:651-60

3. Candan İ, Oral D. Koroner Kalp Hastalıklarında İnvazif Tedavi. Kardiyoloji. An tıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınları. Ankara 2002.S.276-277
4. Gruntzig A. Transluminal dilatation of coronary artery stenosis. Lancet 1978;1:263.
5. Crawford M H, DiMarco J P. İskemik Kalp Hastalığını Tedavi Etmek İçin Kateter Teknikleri. Cardiology. Türkçe çevirisi: 1.Baskı 1.Cilt 2003. 2.4.1-9, 2.20.1-20
6. Lindsay J Jr, Pinnow EE, Pichard AD. New devices enhance hospital cardiac results of coronary angioplasty. Cathet Cardiovasc Diagn 1998;43;1.
7. Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. Heart Disease 7th Edition A Textbook of Cardiovascular Medicine:2005;423-455
8. Eryonucu B, Tuncer M., Erkoç R. Repetitive Profound Thrombocytopenia After Treatment With Tirofiban: A Case Report. Cardiovascular Drugs and Therapy 2004.18:503-505.
9. Gök H: Klinik Kardiyoloji. 2. baskı Konya 2001,S.155-185
10. Detre K, Holubkov R, Kelsey S, et al:The Co-Investigators of the NHLBI Percutaneous Coronary Angioplasty Registry. Percutaneous transluminal Coronary Anjioplasty in 1985-86 and 1977-81. N Engl J Med 1988,318:265.
11. Kuntz RE, Safain RD, Corroza JP, et al: The importance of acute luminal diameter in determining restenosis after coronary atherectomy and stenting. Circulation 1992,86:1827.
12. Guidelines for coronary angiography:a report of the American Collage of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assesment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures.J Am Coll Cardiol 1987;10:935-50.
13. Guidelines for coronary angiography:a report of the American Collage of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assesment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures.J Am Coll Cardiol 1999;33:1756-816.
14. Kuntz RE, Safain RD, Corrozza JP, et al: The importance of acute luminal diameter in determining restenosis after coronary atherectomy and stenting.Circulation 1992,86;1827.
15. Detre K,Holubkov R, Kelsey S, et al:The Co-Investigators of the NHLBI Percutaneous Coronary Angioplasty Registry.Percutaneous transluminal Coronary angioplasty in 1985-86 and 1977-81. N Engl J Med 1988,318:265.
16. Ryan TJ, Faxon DP,Gunnar RM, et al:Guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty.A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on the assesment of diagnostic and therapeutic cardiovascular procedures.J Am Coll Cardiol 1988,12:529.
17. Kuntz RE, Gibson CM, Nobuyoshi M,Baim DS:Generalized model of restenosis after conventional balloon angioplasty,stenting and directional atherectomy.J Am Coll 1993,21:15.
18. Kornowski R,Mintz GS,Kent KM,et al:Increased restenosis in diabetes mellitus after coronary interventions is due to exaggerated intimal hyperplasia:A serial intravascular ultrasound study. Circulation 1997,95:1366.
19. Eryonucu B, Gümrükçüoğlu H.A, Tuncer M, Şahin M. Kliniğimizde kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Van TıpDergisi 2005,12;4:236-242
20. Tuccar E., Elhan A. Examination of Coronary Artery Anomalies in an Adult Turkish population. Turk J Med 2002;32:309-312
21. Lincoff AM, Topol EJ: Interventional catheterization techniques. In Braunwald E(ed):Heart Disease, Philadelphia, EB Saunders.5th ed, 1977, pp,1366-1391.
22. Randomised placebo-controlled and balloon-angioplasty-controlled trial to asses safety of coronary stenting with use of platelet glycoprotein-11b/111a blockade.The EPISTENT Investigators. Evaluation of Platelet 11b/111a Inhibitor for Stenting. Lancet 1998;352:87-92.
23. Sue Apple,Joseph Lindsay JR: Principles and Practice of Interventional Cardiology çevirisi. 2003 Nobel Tıp Kitapevleri. s.281-288

İlımlı Alkol Alan Erkeklerde Laktat Dehidrogenaz İzoenzim Değişiklikleri

Sadık Büyükbaş*, Ali İnal**

Özet:

Amaç: Alkol toplumda en yaygın suistimal edilen madde olup bu yanlış kullanım genel ve gizli bir problemdir. Epidemiyolojik çalışmalar alkol kullanımı ile koroner arter hastalığının ilişkili olduğunu belirtmektedir. Klinisyen hekimlerin isteği erken dönemde yanlış alkol kullanımının saptanmasıdır. İnsan dokularında LDH enziminin beş izoenzimi vardır ve bunlardan özellikle LDH₅ izoenzimi karaciğer dokusunda yüksek miktarlardadır. Bu nedenlerle biz bu çalışmamızda alkol kullanımının total LDH ve LDH₅ izoenzimlerine olası etkilerini araştırdık.

Yöntem: Çalışma gruplarımız alkol kullanan 64 erkek ve alkol kullanmayan 48 erkek kişiden oluşmaktadır. Venöz kan örnekleri çalışma grubunda alkol alınmadan 8-12 saat sonra ve kontrol grubunda akşam yemeğinden 8-12 saat sonra alındı. GGT ve total LDH aktiviteleri ticari kit yöntemlerine göre, ve LDH₁, LDH₂, LDH₃, LDH₄ ve LDH₅ izoenzimleri Helena elektroforeziyle saptandı.

Bulgular: LDH₅ ve GGT aktiviteleri alkol grubunda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak daha yüksek ($p<0.01$) iken LDH₁ ($p<0.01$) ve LDH₂ ($p<0.02$) aktiviteleri alkol grubunda istatistiksel olarak daha düşüktür ($p<0.01$). Total LDH, LDH₃ ve LDH₄ aktiviteleri gruplar arasında fark göstermemiştir.

Sonuç: Alkol grubumuzun LDH₅ ve GGT enzim aktiviteleri alkol grubunda belirgin olarak yüksektir ve bu nedenle LDH₅ ve/veya GGT enzim aktivitelerinin ölçümü; alkol suistimalinin erken belirteçleri olabilir.

Anahtar Kelime: Alkol, LDH, LDH5, izoenzyme

Siroz vakalarının %74'ünün, kronik pankreatitlerin %72'sinin alkol kullanımı ile ilgili olduğu literatür bilgisi bu problemin sağlık boyutunu göstermektedir (1). Alkolün neden olduğu biyokimyasal değişiklikler farklı mekanizmalarla (2) oluşmakla beraber karaciğer dokusunda hafif bir enflamasyondan toksik karaciğer hasarına kadar değişebilen etkilenme söz konusudur. Aspartat transaminaz (AST) ve alanin transaminaz (ALT) hepatosellüler hasar için ve alkalen fosfataz (ALP) ile gamma glutamil transferaz (GGT), 5' nukleotidaz enzim aktiviteleri hepatobiliyer fonksiyon için kullanılır (3,4).

Alkol kullanımının yaygın olduğu toplumlarda alkol suistimalinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir ve bazı belirteçlerin (CDT-carbohidrate deficient transferin, GGT vb.) bu amaçla kullanılması gereklidir (1). GGT serum düzeyi halen önemli bir belirteç olarak kullanılmaktadır (5-8). GGT membrana bağlı glikoprotein yapıda bir enzim olup

karaciğerde en yoğun olarak safra kanalikülleri ve periportal alandaki duktal epitelde bulunmaktadır (9). Nilssen ve arkadaşları (8) alkol alımı ile GGT arasında kuvvetli bir ilişki belirtmişlerdir.

Laktat dehidrogenaz (LDH) enzimi glikolizin anahtar enzimidir ve laktat üretimini katalizler (10). Bu enzim tüm dokularda yaygın olup klinik yönden LDH izoenzimlerinin aktivite ölçümleri total aktivite ölçümünden daha yararlıdır. LDH enziminin beş izoenzimi vardır. Kalp kası LDH₁ ve karaciğer dokusu LDH₅ yönünden daha zengindir ve bu nedenle LDH₁ izoenzimi kalp patolojilerinde LDH₅ izoenzimi ise karaciğer patolojilerinde daha çok etkilenirler (11). LDH₃ izoenzimi ise akciğer patolojilerinden etkilenir. Miyokard infarktüsünde hasar akut başlayıp kısa sürerken hepatitte ise yavaş başlayıp uzun süren bir incinme söz konusudur. Akut miyokard infarktüsü ayırıcı tanısında uzun yıllar CKMB ve LDH₁ izoenzimleri kullanıldı. Kardiyolojik problemler (12) dışında LDH ve izoenzimleri ile ilgili çalışmalar, genellikle karaciğer maligniteleri (13) başta olmak üzere çeşitli malignitelere (10,14-16) ve bazı karaciğer hastalıklarına (17-19) yöneliktir. Alkol kullanımı ile LDH ve izoenzimlerinin etkilenmesini ele alan çok az çalışma (20,21) mevcuttur. Kaldı ki alkol kullanımının karaciğere etkileri açısından da özellikle

* Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

** Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Sadık Büyükbaş

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Meram/Konya

Tablo I: LDH izoenzim ve GGT enzim değerleri.

	Kontrol	Alkol	t veya z	p
N	48	64		
Yaş	37.9±9.3	38.6±7.8	t = -0.23	0.823
LDH (U/L)	428.94±98.90	381.69±62.33	t = 1.62	0.116
LDH ₁ (U/L)	95.99±23.33	73.80±13.95	t = 3.27	0.003
LDH ₂ (U/L)	150.35±35.03	124.15±21.31	t = 2.56	0.016
LDH ₃ (U/L)	91.03±24.10	79.01±15.02	t = 1.69	0.101
LDH ₄ (U/L)	46.14±13.68	44.08±8.99	t = 0.50	0.619
LDH ₅ (U/L)	45.33±18.76	63.19±24.86	z = -2.32	0.020
GGT (U/L)	31.81±23.95	51.31±27.09	z = -2.26	0.024

GGT başta olmak üzere ALT, AST ve ALP enzim aktiviteleri genellikle çalışılmıştır.

Literatürde alkol kullanımının LDH izoenzimleri üzerine etkileri ile ilgili olarak sadece Nemesanszky ve ark. çalışmaları (21) göze çarpmakta ve bu çalışmanın vaka grubu 14 kişiden oluşmaktadır. Gerek literatürün kısıtlı olması gerekse literatürdeki vaka grubunun küçük olması nedeniyle, alkolün LDH izoenzimleri üzerine olası etkisini ele alan bu çalışmamız daha geniş vaka grubunda planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu araştırma yaşları 26-52 (37.9±9.3) arası hiç alkol almayan 48 erkek kontrol grubu ve yaşları 26-50 (38.6±7.8) arası 3-5 yıldır günde 30-70 (55.45±12.49) gram alkol alan 64 erkek alkol grubu üzerinde gerçekleştirildi.

Kontrol grubumuzun yaş değerlerinin (26-52), alkol grubumuzun yaş değerlerine (26-50) uyumlu olması göz önüne alınarak kontrol grubu oluşturuldu. Böylelikle yaş farkından kaynaklanabilecek farklılıklar önlenmiştir.

Kişisel bilgilerin gizli tutulacağı ve bu bilgilerin bu araştırma kapsamı dışında kullanılmayacağı hususu belirtilerek sözlü veya yazılı olarak izni alınan kişiler bu araştırmaya dahil edilmişlerdir. Yaş, boy, ağırlık, sigara ve ilaç alışkanlığı, fizik aktivite, geçirilen hastalıklar (özellikle hepatit, siroz vb. kronik karaciğer hastalığı) ile ilgili bilgiler alındı. Karaciğer hastalığı hikayesi veya şüphesi olan kişiler araştırmaya alınmadı. Ayrıca hangi içkiden ne miktarda ve haftada kaç defa kullandığı sorgulandı.

Alkol alımı ile ilgili kişisel bilgiler ve alkollü içkilerin içerdiği alkol miktarları (15, 17) göz önüne alınarak günlük alkol miktarı hesaplandı. Türk rakasında %45 (0.7 litrede 315 gr), birada çeşidine göre % 2.8-8.3 arası (bir şişe birada yaklaşık 20 gr), viskide %45-50 arası, votkada %45 oranında alkol bulunur. Alkol yüzde oranlarından hesaplanan alkol miktarı, 1 ml alkolün 0.8 gr olduğu düşünülerek grama çevrildi. Hesaplanan haftalık alkol tüketim miktarı, alkol alınan gün sayısına bölünerek günlük

alkol kullanımı hesaplandı. Günlük 20 gramdan az alkol alımını 'hafif içici', 20-70 gr alkol alımını 'ılımlı içici', 70 gramdan daha fazla alkol alımını 'ağır içici' olarak tanımlayan literatür bilgisi göz önüne alınarak grubumuz 'ılımlı içici' olarak belirlenmiştir.

Alkol grubunda alkol alımından 8-12 saat sonra ve kontrol grubunda 8-12 saatlik açlık sonrasında venöz kan örnekleri alındı. Serum örnekleri +4 °C'de 24 saat süreyle saklandı, Serum GGT ve total LDH enzim analizleri kinetik ticari kitlelerle spektrofotometrik olarak, LDH₁, LDH₂, LDH₃, LDH₄, LDH₅ izoenzim ölçümleri ise Helena elektroforez sisteminde gerçekleştirildi.

İstatistiki değerlendirme için SPSS paket program kullanıldı. Grup homojenliği için Levene testi ve istatistiksel değerlendirme için Student t testi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. Analiz parametreleri arasında korelasyon değerlendirmesi Pearson testi ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık için p < 0.05 değeri yeterli olarak kabul edildi.

Bulgular

Tabloda görüldüğü gibi yaş değerleri bakımından kontrol (37.9±9.3) ve alkol (38.6±7.8) gruplarımız birbirine yakındır (yaş p =0.823). Bu durum yaş farklılığından kaynaklanabilecek farklılıkların asgari seviyede tutulmasını sağlamaktadır.

Alkol grubumuzun GGT değerleri (51.31±27.09 U/L) kontrol grubuna (31.81±23.95 U/L) kıyasla yüksek olup bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır (p = 0.024). Bu artış alkolün hücre membran akışkanlığını etkilemesini yansıtmaktadır.

Total LDH aktiviteleri bakımından alkol grubu (381.69±62.33 U/L) ile kontrol grubu (428.94±98.90 U/L) arasında fark yoktur. Kontrol grubuna kıyasla alkol grubunda LDH₅ aktivitesi anlamlı artış (z = 1.67, p= 0.094) gösterirken LDH₁ (p=0.003) ve LDH₂ (p=0.016) aktiviteleri ise anlamlı olarak azalmıştır. LDH₃ ve LDH₄ aktiviteleri her iki grup arasında önemli bir fark göstermemiştir.

Alınan alkol miktarı ile GGT, total LDH ve LDH izoenzim değerleri arasında herhangi bir korelasyon belirlenemedi.

Tartışma

Alkol özellikle karaciğer için kimyasal toksik bir ajandır. Sağlıklı kişilerde alınan alkol 8 saat gibi kısa bir sürede kandan uzaklaştırılabilirken karaciğer incinmesi olan kişilerde ise kan alkol düzeyi 24 saatten fazla yüksek kalabilir (22).

Genellikle alkolle ilgili yapılan araştırmalarda kontrol grupları, ya alkolü bırakmış kişilerden (7,23) veya alkol kullandıkları halde belirli bir süre alkol perhizine alınan kişilerden oluşturulmaktadır (24). Bizim çalışmamızda ise kontrol grubu yaşamı boyunca hemen hemen hiç alkol kullanmamış kişilerden oluşturuldu. Bu nedenle kontrol grubu seçiminizin daha özenli yapıldığını söyleyebiliriz.

Alkol grubumuzda serum GGT düzeyleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha yüksektir ($p=0.02$). Nemesanszky ve arkadaşlarının bulguları da (21) bu yöndedir ($p<0.001$). Serum GGT aktivite artışı, alkolün karaciğer hücrelerindeki mikrozomal yapılarla olan toksik etkiyi ve bu etkiye karşın antioksidan cevabı (25) yansıtmaktadır. Alkolün membran akışkanlığını etkilemesi de söz konusudur.

Karaciğer hastalıkları teşhisinde oldukça kullanışlı olmasına rağmen bu enzimin spesifitesi oldukça düşük (21) olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle serum GGT aktivitesindeki anormal bir artışın her zaman için karaciğer harabiyeti ile ilişkisi olmayabilir. Alkol kullanan kişilerde herhangi bir karaciğer hastalığı yokluğunda, GGT düzeyindeki bir artışın 'alkol suistimalinin erken uyarıcısı' olarak yorumlanmasının daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bu enzim aynı zamanda antioksidan savunmada da yer almaktadır (25). Kaldı ki GGT enziminin hücrel sentez ve salgılanması üzerine alkolün etkisi ile ilgili bilgiler yeterli değildir (7, 21, 25). Alkolün muhtemel indüktif ve incitici etkilerine karşı hepatosit hücrelerinin hassasiyeti, serum GGT artışını kısmen izah edebilir. Alkol hücre membran akışkanlığını etkileyerek membranda yer alan GGT'nin serbestleşmesini kolaylaştırabilir.

Nilssen ve ark. (8) alkol alımı ile GGT arasında kuvvetli bir ilişki belirtmekle beraber alkol alım miktarı değişiklikleri ile GGT değişimleri arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu belirtmektedir. Bazı araştırmacılar (26,27) alkol alanlardaki GGT aktivite artışının, tüketilen alkol miktarından daha çok alkolün biyolojik etkileriyle daha yakından ilişkili olarak düşünmektedirler. Bizim düşüncemiz de alkolün biyolojik etkisinin alkol miktarından daha önemli olduğu yönündedir.

LDH izoenzimleri ile ilgili literatür tarandığında kalp patolojileri haricindeki LDH ile ilgili çalışmaların (13,14,16-18); genellikle kanser ve

benzeri malign durumla ilgili olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kaito ve ark. (13) primer karaciğer karsinomunda LDH₅ artışının belirgin olduğunu bulmuşlar ve bu artışın metastatik karaciğer karsinomlarından ayırt etmede yardımcı olacağını bildirmişlerdir. Yasuda ve ark. (17) hayvan çalışmalarında; karaciğer konjesyonunda LDH₃, LDH₄ ve LDH₅ aktivitelerinde artış ve LDH₁ aktivitesinde azalma tespit ederken karaciğer nekrozunda ise LDH₃, LDH₄ ve LDH₅ aktivitelerinde artış ve LDH₁ ile LDH₂ aktivitelerinde azalma tespit etmişlerdir. Rotenberg ve ark. (18) çeşitli karaciğer bozukluklarında LDH ve izoenzimlerini değerlendirerek LDH₅'in kronik karaciğer bozukluklarından daha çok akut karaciğer bozukluklarında daha hassas olduğunu belirtmişlerdir.

İlmlı alkol alımının etkileriyle ilgili olarak Gill ve ark. (20), Nemesanszky ve ark. (21) total LDH aktivitesinde anlamlı bir değişiklik olmadığını belirtmektedirler. Nemesanszky ve ark. ilmlı içicilere dört haftalık bir alkol perhizinden sonra yaptıkları alkol yüklemesinde 24 saat içinde LDH₅ aktivitesinde belirgin artış gözlerken total LDH aktivitesini normal bulmuşlardır. Bu araştırmacılar LDH₁, LDH₂, LDH₃ ve LDH₄ ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmamışlardır.

Çalışmamızda her iki gruba ait total LDH düzeylerinde önemli bir fark yokken alkol grubunda LDH₅ aktivitesi ($p=0.020$) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu bulgu Nemesanszky ve arkadaşlarının bulgularıyla uyumludur. Alkol grubumuzdaki GGT aktivitesindeki artış da bu bulguyu desteklemektedir. Bizim çalışmamızda ayrıca LDH₁ ($p=0.003$) ve LDH₂ ($p=0.016$) aktiviteleri anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Alkolün LDH₁ ve LDH₂ aktivitelerine etkisiyle ilgili herhangi bir literatüre rastlamadık.

Wieme ve ark. (28) deneysel hayvan çalışmasında karbon tetra klorür (CCl₄) uygulayarak oluşturdukları karaciğer nekrozunda LDH₅ aktivite artışını gösterdiler. İncinen hücrelerden 24 saat içinde enzimin kana serbestlenmesine bağlı olarak LDH₅ yükselmekle beraber CCl₄ uygulaması devam ettirilerek LDH₅ aktivitesi düşmesi de gösterilmiştir. Bu durum karaciğerde CCl₄ toksisitesine bağlı muhtemel reverzibl akut bir konjesyonla ilgilidir.

Bizim kanaatimize göre LDH₅ izoenzim aktivitesinin serumda belirgin artışı alkolün toksik etkisi nedeniyle muhtemelen karaciğer hücre membranından plazmaya enzim sızmasını yansıtmaktadır. Alkol grubunda LDH₁ ve LDH₂ aktivitelerinde görülen azalmayı izah edemedik ve bu konuda herhangi bir araştırmaya da rastlamadık.

Sonuç olarak; GGT ve LDH₅ enzim aktivitelerindeki artış birlikte düşünüldüğünde ciddi sağlık problemi olmayan ve bu nedenle sağlıklı

görünen alkol kullanıcıları için 'alkol suistimalinin erken belirtici' olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca LDH₁ ve LDH₂ aktivite azalmasına yönelik yeni çalışmaların alkol kullanan daha fazla kişide planlanması yararlı olacaktır.

Changes In Serum Lactate Dehydrogenase Isoenzymes In Moderate Drinkers

Abstract:

Objective: Alcohol is the most commonly abused substance in the general population. The misuse of alcohol is common and frequently an occult problem. Epidemiological studies suggest that alcohol intake is associated with the risk of coronary arter disease. The challenge for the clinician is to detect alcohol misuse at an early stage. Five active isoenzymes of Lactate dehydrogenase (LDH) can be found in human tissues, and especially LDH₅ isoenzyme is high in the liver tissue. Therefore, in this study, we investigated the effect of alcohol consumption on the activities of total LDH and its isoenzymes.

Methods: The study group consisted of 64 alcohol drinkers men, and the control group consisted of 48 healthy men. Venous blood samples were obtained from a cubital vein 8-12 hours after alcohol consumption or the dinner for study group or control group. Serum activities of GGT and total LDH were measured by commercial kit procedure, and LDH isoenzymes were determined by Helena electrophoresis.

Results: LDH₅ and GGT activities of the alcohol group were statistically higher than the control group ($p<0.01$), and LDH₁ and LDH₂ activities were lower than the control ($p<0.01$ and $p<0.02$, respectively). There is no statistically significant difference between alcohol group and control group in view of LDH₃, LDH₄ and total LDH activities.

Conclusions: Alcohol group had higher LDH₅ and GGT activities than control group. Therefore, the assay of LDH₅ and/or GGT activities can be taken as early markers for alcohol abuse.

Key Words: Alcohol, LDH, LDH₅, isoenzyme

Kaynaklar

1. Montalto NJ, Bean P. Use of contemporary biomarkers in the detection of chronic alcohol use. *Med Sci Monit*;9(12):RA285-90,2003.
2. Lippi G, Fedi S, Grassi M et al. Acute phase proteins in alcoholics with or without liver injury. *Ital J Gastroenterol*;24:383-385,1992.
3. Stolz A, Kaplowitz N: Biochemical tests for liver disease. In Zakim D, Boyer T (eds): *Hepatology: A Textbook of Liver Disease*. 2nd ed. Philadelphia, WB Saunders Co, 1990,pp 637-67.
4. Weisiger RA: Laboratory tests in liver disease. In Wyngaarden JB, Smith LH, Jr, Bennett JC (eds): *Cecil Textbook of Medicine* 19th ed. Philadelphia, WB Saunders Co, 1992, pp760-63.
5. Daeppen JB, Anex F, Leutwyler J, Secretan F, Gammeter R, Besson J, Darioli R, Chossis I. Role of high normal gamma-glutamyltransferase level in identifying heavy alcohol use in young men. *Alcohol*;32(2):157-61, 2004.
6. Hietala J, Puukka K, Koivisto H, Anttila P, Niemela O. Serum gamma-glutamyl transferase in alcoholics, moderate drinkers and abstainers: effect on gt reference intervals at population level. *Alcohol* 2005;40(6):511-4.
7. Matsuka Y, Wang DH, Sukanuma N, Imai K, Ikeda S, Taketa K, Kira S. Differential responses of serum gamma-glutamyltransferase to alcohol intake in Japanese males. *Acta Med Okayama*. 2003;57(4):171-8.
8. Nilssen O, Forde OH. Seven-year longitudinal population study of change in gamma-glutamyltransferase: the Tromso Study. *Am J Epidemiol*. 1994;139(8):787-92.
9. Stolz A, Kaplowitz N: Biochemical tests for liver disease. In Zakim D, Boyer T (eds): *Hepatology: A Textbook of Liver Disease*. 2nd ed. Philadelphia, WB Saunders Co, 1990,pp 637-67.
10. Augoff K, Grabowski K. [Significance of lactate dehydrogenase measurements in diagnosis of malignancies] *Pol Merkuriz Lek*. 2004;17(102):644-7.
11. Ozel AT, Ibrahim G, Awad EA, Fish LA. Lactate dehydrogenase isoenzyme levels in collagen disease. *Arch Phys Med Rehabil*. 1977;58(10):431-4.
12. Penttila I, Penttila K, Rantanen T. Laboratory diagnosis of patients with acute chest pain. *Clin Chem Lab Med*. 2000 Mar;38(3):187-97.
13. Kaito I, Sato S, Ishii T. [Serum lactic dehydrogenase isoenzymes in metastatic and primary liver carcinoma (author's transl)] *Leber Magen Darm*. 1976 Dec;6(6):335-9.
14. Von Eyben FE. A systematic review of lactate dehydrogenase isoenzyme 1 and germ cell tumors. *Clin Biochem. Sep*;34(6):441-54,2001.
15. Von Eyben FE. Laboratory markers and germ cell tumors. *Crit Rev Clin Lab Sci*;40(4):377-427,2003.
16. MacVicar GR, Pienta KJ. Testicular cancer. *Curr Opin Oncol*;16(3):253-6,2004.
17. Yasuda J, Syuto B, Too K, Ohfuji S. Lactate dehydrogenase isoenzyme patterns in bovine liver tissue. *Nippon Juigaku Zasshi*;51(4):733-9,1989.
18. Rotenberg Z, Weinberger I, Davidson E, Fuchs J, Harell D, Agmon J. Alterations in total lactate dehydrogenase and its isoenzyme-5 in hepatic disorders. *Ann Clin Lab Sci*;20(4):268-73,1990.
19. Mantel E, Lukesch KH. [Significance of LDH5 in liver cirrhosis] *Z Gesamte Inn Med*;26(20):287-8,1971.
20. Gill GV, Baylis PH, Flear CT, Skillen AW, Diggle PH. Acute biochemical responses to moderate beer drinking. *Br Med J*;285(6357):1770-3,1982.
21. Nemesanszky E, Lott JA, Arato M. Changes in serum enzymes in moderate drinkers after an alcohol challenge. *Clin Chem*;34(3):525-7,1988.

22. Saunders JB, Paton A. ABC of alcohol. Alcohol in the body. *Br Med J*.;283(6303):1380-1,1981.
23. Pai JK, Hankinson SE, Thadhani R, Rifai N, Pischon T, Rimm EB. Moderate alcohol consumption and lower levels of inflammatory markers in US men and women. *Atherosclerosis*. 2005 Jul 28; [Epub ahead of print]
24. Estruch R, Sacanella E, Badia E, Antunez E, Nicolas JM, Fernandez-Sola J, Rotilio D, de Gaetano G, Rubin E, Urbano-Marquez A. Different effects of red wine and gin consumption on inflammatory biomarkers of atherosclerosis: a prospective randomized crossover trial. Effects of wine on inflammatory markers. *Atherosclerosis*.;175(1):117-23,2004.
25. Sugiura M, Nakamura M, Ikoma Y, Yano M, Ogawa K, Matsumoto H, Kato M, Ohshima M, Nagao A. High serum carotenoids are inversely associated with serum gamma-glutamyltransferase in alcohol drinkers within normal liver function. *J Epidemiol. Sep*.;15(5):180-6,2005.
26. Duckert F, Johnsen J, Amundsen A, Stromme J, Morland J. Co-variation between biological markers and self-reported alcohol consumption. A two-year study of the relationship between changes in consumption and changes in the biological markers gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) and average volume per erythrocyte (MCV) among problem drinkers. *Alcohol Alcohol*.;27(5):545-55,1992.
27. Pikolainen K, Karkkainen P, Pikkarainen J. Correlations between biological markers and alcohol intake as measured by diary and questionnaire in men. *J Stud Alcohol*.;46(5):383-7,1985.
28. Wieme RJ, Van Maercke Y. The fifth (electrophoretically slowest) serum lactic dehydrogenase as an index of liver injury. *Ann N Y Acad Sci. Nov 2*;94:898-911,1961.

Karına Nafiz Delici - Kesici Alet Yaralanmalarında Rutin Abdominal Eksplorasyon Yönteminin Retrospektif Analizi

Ahmet Kocakuşak, Ahmet Fikret Yücel, Soykan Arıkan

Özet:

Amaç: Karına nafiz delici-kesici alet yaralarında kullanılabilir rutin cerrahi eksplorasyon metodu ve bu yaklaşımın sonuçlarının değerlendirilmesi.

Materyal ve Metod : Acil cerrahi kliniğimizde 1996 (şubat)-1999 (mart) tarihleri arasında, karına nafiz delici-kesici alet yaralanmalarına rutin cerrahi eksplorasyon yöntemi ile müdahale edilmiştir. Bu müdahale yönteminin sonuçlarını retrospektif olarak analiz ettik. Hasta dosyaları, acil başvuru kayıtları, ameliyat notları ve patoloji raporları incelenmiştir. Gereksiz laparotomi; nonterapötik ve negatif laparotomilerin toplamı olarak kabul edildi.

Bulgular: Laparotomi kararı 111 hastada lokal yara eksplorasyonu, 60 hastada peritoneal lavaj, 14 hastada omentum ya da organ evisserasyonu, 11 hastada peritoneal irritasyon bulguları ve 8 hastada şok veya inatçı hipotansiyon varlığı ile verildi. İncelenen 204 hastadan 186 (%91)'sı erkek, 18 (%9)'i kadındı. Hastaların ortalama yaşı 28.46 yıldır (yaş aralığı: 8-53 yıl). Serimizdeki 194 (%95) hastada tek, 10 (%5) hastada birden fazla karına nafiz delici-kesici alet yarası vardı. Kırkyedi hastada vücudun diğer alanlarında da delici-kesici alet yarası vardı. Yüzoniki (%55) hastada tek organ, 42 (%20) hastada iki organ ve 14 (%7) hastada ise ikiden fazla organda yaralanma vardı. Karına nafiz tek DKAY olan 194 hastanın 159'unda organ hasarı mevcuttu (%81). Karına nafiz iki DKAY olan 7 hastanın 6'sında organ hasarı mevcuttu (%85). Karına nafiz üç DKAY olan 3 hastanın hepsinde organ hasarı mevcuttu (%100). Ameliyat sonuçlarına göre geri kalan 36 (%18) hastada hiç organ hasarı saptanmadı (negatif laparotomi). Ellidokuz hastada (%29) hastada yapılan girişim nonterapötik laparotomi olarak belirlendi. Gereksiz laparotomi oranı % 47 (%18 + %29) olarak hesaplandı (95 hasta). Ameliyat sonrası bir hastada safra fistülü, bir hastada kolon fistülü ve batın içi abse, bir hastada ince barsak fistülü, iki hastada pulmoner infeksiyon, iki hastada atelektazi ve dört hastada yara infeksiyonu komplikasyon olarak saptandı.

Sonuç: Karına nafiz delici-kesici alet yaralanmalarında rutin cerrahi eksplorasyon yöntemi negatif ve nonterapötik laparotomi oranlarını artırmaktadır. Bu tür yaralanmalarda seçici tedavi yönteminin uygulanması gereksiz laparotomi oranlarının düşürülmesi için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Delici-kesici alet yaralanması, penetran travma, negatif laparotomi.

Son yıllarda şehirlere olan göç ve toplumların şehirleşme sürecinde sağlıklı bir geçiş yaşamayı, suç oranlarını ve şiddeti arttırmaktadır. Bununla paralel olarak penetran karın yaralanmaları birçok ülkede cerrahi acilin en sık karşılaşılan sorunlarından biri haline gelmiştir (1-4).

Hastanemizde karın bölgesindeki delici-kesici alet yaralanmalarında (DKAY) peritonu aşmış olduğu direkt veya indirekt olarak gösterilebilmiş bütün yaralanmalara bugüne kadar cerrahi yöntem ile yaklaşım uygulanmıştır. Bu yaklaşım cerraha göre değişmekle beraber bugün için de geçerliliğini korumaktadır. Bu tür yaklaşımın tercih edilmesinde

varolabilecek bir patolojiyi atlama ihtimali esas nedeni oluşturmaktadır. Bunun insani, tıbbi ve adli sorumluluğunun yarattığı baskı, tüm karına nafiz delici-kesici alet yaralanmalarına eksploratif laparotomi ile müdahale edilmesine yol açmıştır. Literatürde bu tür rutin eksploratif laparotomi şeklindeki yaklaşımların yüksek oranda negatif laparotomi ile sonuçlandığı bildirilmektedir (5-11). Nonterapötik ve negatif laparotomilerin ameliyat sonrası erken ve geç morbidite ve mortalitelerini değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1996 (şubat) - 1999 (mart) tarihleri arasında hastanemize başvuran delici-kesici alet yaralanmalarında rutin olarak uyguladığımız delici kesici karın travması prosedürünü retrospektif olarak inceleyerek ortaya çıkan sonuçları değerlendirmektedir.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Cerrahi Kliniği Aksaray, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Kocakuşak

P.K.: 84 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Tablo I: Hastalarda laparotomi endikasyonlarının dağılımı

Laparotomi endikasyonu konulma şekli	Hasta sayısı	%	*Gereksiz laparotomilerde	%
Yara eksplozasyonunda (traktotomi) penetrasyon saptanması	111	54	70	74
Periton lavajının pozitif olması	60	30	17	18
Omentumun dışarda olması	12	6	6	6
Peritoneal irritasyon bulguları	11	5	2	2
Hipotansiyon ve şok	8	4	-	-
Organ evisserasyonu	2	1	-	-
Toplam	204		95	

*Gereksiz laparotomi = nonterapötik laparotomi + negatif laparotomi

Tablo II: Laparotomi sonrasında hastalarda gözlenen yaralanma durumunun dağılımı

Yaralanma Durumu	Hasta sayısı	%
Tedavi gerektiren yaralanma sayısı	109	53
Tedavi gerektirmeyen organ hasarı (nonterapötik laparotomi)	59	29
Hiç patoloji olmaması (negatif laparotomi)	36	18
Sonuç: Gereksiz laparotomi sayısı	95 (59+36)	47
Toplam	204	

Gereç ve Yöntem

Acil cerrahi polikliniğimize Şubat 1996-Mart 1999 yılları arasında karına nafiz delici-kesici alet yaralanması nedeniyle tedavi edilen 204 hasta retrospektif olarak incelendi. Seriyi oluşturan hastaların 186 (%91)'si erkek, 18 (%9)'i kadın idi. Hastaların ortalama yaşı 28.46 (yaş aralığı: 8-53 yıl) yıldı. Yandaş hastalık olarak, 2 hastada diabetes mellitus, 1 hastada hipertansiyon mevcuttu. Hastalara, delici-kesici alet (DKA)'in karına nafiziyeti tespit edildikten sonra rutin eksplozatif laparotomi metodu ile yaklaşım uygulandı. Laparotomi endikasyon kriterleri; yara eksplozasyonunda (traktotomi) penetrasyon saptanması, diagnostik periton lavajı ile karın boşluğunda kan veya lavaj sıvısında lökosit, safra, amilaz mevcudiyetine göre peritonea penetrasyon olduğuna karar verilmesi, omentumun dışarda olması, peritoneal irritasyon bulgularının saptanması, hipotansiyon, organ evisserasyonu ve hastanın şokta olması idi.

Retrospektif analizde hasta özellikleri (yaş, cinsiyet), yaralanma yeri, laparotomide tespit edilen yaralanmalar (yaralanan organ sayısı ve cinsi), yapılan tedaviler, laparotomi endikasyonları ve erken dönemde oluşan komplikasyonlar incelenmiştir.

Ameliyat bulgularına göre gerekli ve gereksiz laparotomi grupları oluşturuldu. Gereksiz laparotomi (UL=unnecessary laparotomy) grubu da kendi içinde nonterapötik (organ hasarı mevcut ancak tedavi gerektirmeyen yaralanmalar) ve negatif laparotomi (hiç organ hasarı saptanmayan yaralanmalar) şeklinde değerlendirildi (12).

Bulgular

İncelemeye alınan 204 hastadan 193 (%95)' ünde karına nafiz tek DKAY mevcuttu. On (%5) hastada karına nafiz birden fazla DKAY mevcuttu. Bir hastada DKA perineden karına nafiz yaralanma oluşturmuştu. Kırkyedi hastada karın dışında da DKAY mevcuttu (toraks, ekstremiteler, baş-boyun, perine). Buna göre, hastalarda laparotomi endikasyonlarının dağılımı şu şekilde sıralandı: Yara eksplozasyonunda penetrasyon saptanan 111 (%54), peritoneal lavajı pozitif olan 60 (%29), omentumun dışarda olduğu 12 (%6), peritoneal irritasyon bulguları olan 11 (%5), hipotansiyon ve şok 8 (%4), organ evisserasyonu olan 2 (%1) hasta (Tablo 1). Yara eksplozasyonu ve peritoneal lavaj ile laparotomi endikasyonu konulan 20 hastadan 1'inde ameliyat gerektiren patoloji saptanmadı (Bu 20 hasta, peritoneal lavajın pozitif olması nedeniyle ameliyat

edilen hasta grubu içinde incelenmiştir). Peritoneal irritasyon bulgusu olan ve diagnostik peritoneal lavaj yapılan 5 hastanın hepsinde, organ hasarı saptandı (Bu hastalar peritoneal irritasyon bulguları ile ameliyat edilen hasta grubunda incelenmiştir. İki hastanın periton lavajı bulgusu negatif idi). Yara eksplorasyonunda penetrasyon saptanan hastalardan 70'inde, peritoneal lavaj sonucu pozitif olan hastaların 17'sinde, omentumu dışarda olan hastaların 6'sında, peritoneal irritasyon bulguları olan hastaların 2'sinde tedavi gerektiren laparotomi endikasyonu yoktu (Tablo 1). Organ evisserasyonu olan hastaların biri karın duvarında defekt nedeniyle operasyona alındı. Karın içi organlarda hasar saptanmadı .

Tablo III: Hastalarda yapılan tedaviler

Yapılan tedaviler	Sayısı
İnce barsak onarımı (55 adet primer sütür ve 8 adet rezeksiyon +anastomoz)	63
Karaciğere primer sütür (hepatorafi)	50
Kolon onarımı (kolorafi 24, kısmi rezeksiyon+anastomoz 2)	26
Gastrorafi (seroza onarımı da rafi kavramı içine alındı)	21
Diyafragma onarımı	16
İnce barsak/kolon mezosu onarımı	12
Kolostomi açılması	10
Pankreas kapsül onarımı	8
Splenorafi	6
Kolesistektomi	6
Büyük damar onarımı	5
Splenektomi	5
Mesane onarımı	4
Nefrorafi	2
Testiküler ven ligasyonu	1
Üreter onarımı	1
Sistostomi (üretra yaralanması)	1
Koledok onarımı	1
Pankreas kuyruk rezeksiyonu	1
Tüp torakostomi	20
Duodenum onarımı	1
Kısmi omentum rezeksiyonu	4
Koledok içine T- Tüp yerleştirilmesi	1

Laparotomi yapılan 204 hastadan gerçek ameliyat gerektiren hasta sayısı 109, organ hasarı mevcut ancak tedavi gerekmeyen yaralanma sayısı 59 (nonterapötik laparotomi), hiç patoloji olmayan yaralanma sayısı 36 (negatif laparotomi) idi (Tablo 2). Bu sonuca göre gereksiz laparotomi yapılan hasta

sayısı; nonterapötik ve negatif laparotomilerin toplamı olan 95'tir (%47). Tüm hastalar incelendiğinde; laparotomi sonrasında 112 (%55) hastada tek organ, 42 (%20) hastada 2 organ ve 14 (%7) hastada da ikiden fazla organ yaralanması tespit edildi. Organ hasarı olan 168 hastaya göre hesaplandığında; tek organ hasarı hastaların %66'sında, iki organ hasarı hastaların %25'inde ve ikiden fazla organ hasarı ise hastaların %9'unda tespit edilmiştir.

Tablo IV: Nonterapötik tedavilerin dağılımı

Yapılan tedaviler	Hasta Sayısı
Hepatorafi	25
Sfaktan durmuş kanamaya bağlı hemostaz	12
Mezenter onarımı (ince barsak veya kolon)	3
İnce barsak seroza onarımı	6
Kısmi omentum rezeksiyonu	4
Mide seroza onarımı	4
Kolon seroza onarımı	3
Böbrek kapsül onarımı	2

Karına nafiz tek DKAY olan 194 hastanın 159'unda organ hasarı mevcuttu (%81). Karına nafiz iki DKAY olan 7 hastanın 6'sında organ hasarı mevcuttu (%85). Karına nafiz üç DKAY olan 3 hastanın hepsinde organ hasarı mevcuttu (%100).

Hastalarda yapılan tedaviler incelendiğinde; hepatorafi 50, ince barsak onarımı 63 (8 hastada rezeksiyon+anastomoz, 55 hastada primer sütür) kolon onarımı 26 (kısmi kolon rezeksiyonu ve anastomoz 2, kolorafi 24), gastrorafi 21, kolostomi açılması 10, diyafragma onarımı 16, ince barsak ve kolon mezosu onarımı 12, mesane onarımı 4, büyük damar onarımı 5, duodenum onarımı 1, splenorafi 6, testiküler ven ligasyonu 1, kolesistektomi 6, pankreas kapsül onarımı 8, nefrorafi 2, üreter onarımı 1, splenektomi 5, pankreas kuyruk rezeksiyonu 1, sistostomi (üretra yaralanması) 1 şeklinde idi. Yirmi hastaya tüp torakostomi uygulandı (Tablo 3).

Nonterapötik laparotomi yapılan 59 hastada uygulanan girişimler: Bu gruptaki hastalarda laparotomi yapıldığında kanamanın durmuş olduğu veya mevcut yüzeysel organ yaralanmalarının da ameliyata gerek duyulmadan seçici gözlem metodu ile takip edilmesi durumunda sorun yaratmayacağı gözlemlendi. Nonterapötik yaralanmalar incelendiğinde; karaciğerde kesiye bağlı sorun çıkaran kanaması olmayan 25 hastada hepatorafi yapılırken, 12 hastaya

karaciğerde kesi olmasına rağmen müdahalede bulunulmadı. Sfaktan kanamış ancak kanamanın durmuş olduğu 12 hastada hemostaz yapıldı. Altı hastada ince barsak seroza, 3 hastada kolon seroza onarımı yapıldı. İnce barsak veya kolon mezosunda yaralanması olan ancak kanaması durmuş 3 hastaya mezenter onarımı yapıldı. İki hastada böbrek kapsül onarımı yapılırken, 4 hastada kısmi omentum rezeksiyonu, 4 hastada ise mide seroza onarımı yapıldı (Tablo 4).

Laparotomi Yapılan Hastalarda Oluşan Komplikasyonlar: Karaciğer ve koledokta kesi saptanan bir hastaya hepatorafi ve T-tüp ile koledok onarımı yapıldı. Bu hastada ameliyat sonrası safra fistülü gelişti. Yapılan reoperasyonda, koledok arka yüzdeki kesinin atlanmış olduğu görüldü ve primer olarak koledok onarımı yapıldı. Splenik fleksura perforasyonu saptanan bir hastaya primer sütür ile onarım yapılmıştır. Bu hastada ameliyat sonrası fistül ve abse gelişti. Tekrar opere edilen hastaya kolostomi açıldı ve abse drenajı uygulandı. İnce barsak perforasyonu saptanan bir hastaya primer sütür ile onarım yapıldı. Hastada ameliyat sonrası fistül gelişmesi üzerine, tekrar opere edildi. Antimezenterik yüzde atlanmış perforasyon olduğu görüldü ve ileostomi açıldı. Duodenum perforasyonu nedeniyle primer sütür konan bir hasta ameliyat sonrası fistül ve kanama gelişmesi üzerine tekrar opere edildi. Operasyonda duodenum arka yüzde atlanmış perforasyonu ve vena cava inferiora yaralanma saptanarak duodenum ve vena cava inferior primer onarıldı (İlk operasyonu başka merkezde yapılmıştı). Opere edilen 4 hastada ciltaltı infeksiyonu, 2 hastada pulmoner infeksiyon, 2 hastada ameliyat sonrası atelektazi gelişti. Gereksiz laparotomi (unnecessary laparotomy = negatif + nonterapötik laparotomi) yapılan iki hastada cilt altında infeksiyon, bir hastada da müdahale gerektirmeyen iyatrojenik dalak kapsül yaralanması gelişti.

Tartışma

Penetran karın yaralanmaları acil cerrahinin zorlu ve sonuçları kötü olabilen hastalıklarındandır. Genel tarihçesi içerisinde cerrahinin gelişim sürecine bağlı olarak değişik anlayışlarla tedavi edilmişlerdir. Tarihçesine bakıldığında, kesici delici aletlerle oluşan yaralanmalar, tüm penetran yaralanmalarının içinde ele alınmış; savaş deneyimleriyle tedavisi rutin eksplozasyon ile belli bir yere gelmiş (13); alınan sonuçlar zaman içinde sivil ortamda alınan sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde tedavi kriterlerinin gözden geçirilmesi gerektiği sonucu doğmuştur.

Karına isabet eden kesici-delici alet yaralanmalarının, penetre olduğu direkt ya da

indirekt olarak belirlendiğinde, rutin eksplozasyon yöntemi hastanemizde uygulanan yöntem olmaya devam etmektedir. Karına penetrasyon; yara eksplozasyonu, diagnostik periton lavajı ile karın boşluğunda kan veya lavaj sıvısında lökosit, safra, amilaz mevcudiyeti, radyografi, klinik (şok ve hipotansiyon), peritoneal irritasyon bulguları, hematüri, organ evisserasyonu ve laboratuvar bulguları (TİT, hemogram) ile tespit edilmektedir. Kliniğimizde, karına penetrasyon tespit edildiğinde hastaya rutin eksplozatif laparotomi yapılmasındaki temel etkenler, literatürle uyum gösterdiği kadar bazı farklar da içermektedir. Literatürde belirtilen, ilk muayenenin güvenilir olamayacağı, yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuçlar alınabileceği en önemli var olan sebepken (14,15), cerrahın kişisel özellikleri ve adli sorun çıkabileceği endişesi literatürde rastlanmayan sebeplerdendir. Kesici alet yaralanmalarında, cerrahi tedavi sonrası çıkabilecek sorunların tolere edilmesinin, kişinin ameliyat edilmemesi ve takibi sonucu ortaya çıkabilecek sonuçların tolerasyonundan daha kolay olacağı düşüncesinin cerrahlar arasında yaygın olması, rutin eksplozasyon yönteminin tercihinde önemli bir etkindir.

Literatürde; hastada şok, peritoneal irritasyon bulgularının bulunması (barsak seslerinin olmaması, defans veya rebound hassasiyet varlığı), çoğunlukla müdahale edilmesi gereken bir patoloji göstergesi olarak kabul edilmektedir. Fakat tüm yaralanmaların ancak %28'i bu özellikleri taşımaktadır (11). Bizim vakalarımızda da, hipotansiyon ve şok mevcut olan hastaların hepsinde; peritoneal irritasyon bulguları olan hastaların %82'sinde organ hasarı mevcuttu. Bu grup, tüm hastaların %9'unu oluşturuyordu. Penetran karın yaralanmalarında delici-kesici cisim peritonu geçtiğinde rutin abdominal eksplozasyon bazı otörlerle uygulanagelen tedavi prensibi olmuştur (14). Buradaki esas düşünce, hastanın muayenesinin güvenilir olamayacağı bu durumda da ciddi intraabdominal hasarların atlanabileceğidir. Çeşitli otörler %14-35 yanlış normal ilk fizik muayene bulgusu ve %15-28 yanlış akut karın bulgusu bildirmişlerdir (7,14,16).

Kesici-delici karın yaralanmaları üzerindeki tartışma çok uzun süredir yapılagelmektedir. Savaş yıllarında elde edilen mortalite düşüşlerine bakarak, rutin laparotomi gerekliliğinin savunulması ve bunun hala geçerliliğini yer yer koruması yanında, giderek özellikle sivil yaralanmalarda öne çıkan seçici gözlem yöntemi ve bunun sayesinde gereksiz laparotomilerin önlenmesi gerçeği hâlâ cerrahinin tartışılan konusudur. Esasen bu durum, geçen yüzyılda bile tartışma konusu olmuştur. 1882'de ilk

olarak Fransız Reclus (17), abdominal yaralanmalarda, laparotominin sadece visceral hasarın kesin olduğu vakalarda yapılması gerektiğini belirtmiştir. Birçok merkez seçici girişim yöntemini benimsemekte ve kullanmaktadır (5,7-11,18-21). Bazı merkezler ise zorunlu laparotomiye kesici-delici alet yaralanmalarının esas tedavisi olarak kullanmıştır (14-16). Bu tartışmaların doğurduğu bir başka konu da, travmaya maruz kalmış hastalarda ne sıklıkla negatif laparotominin kabul edilebilir bir handikap olduğu ve negatif laparotomilerin ne kadar morbidite veya mortaliteye sebep olduğudur.

Negatif laparotomilerin neden olduğu komplikasyonlar, ameliyat sırasında ya da ameliyat sonrasında oluşabilmektedir. Ameliyat esnasında organ yaralanmaları, ameliyat sonrası dönemde ise çoğunlukla pulmoner komplikasyonlar ön planda olmak üzere (pnömoni, atelektazi, pulmoner emboli) yara enfeksiyonları, üriner enfeksiyonlar, flebit, pankreatit ve üst gastrointestinal sistem kanaması görülebilir (6). Bizim vakalarımızda %6 komplikasyon görülmüştür. Gereksiz laparotomi yapılan hastalarda ise, sadece iki hastada oluşan ciltaltı enfeksiyonu total komplikasyonu (%3) oluşturmaktadır. Ayrıca bir hastada tedavi gerektirmeyen iyatrojenik dalak kapsül yaralanması oluşmuştur. Sonuç olarak erken dönemde ciddi bir komplikasyonla karşılaşılması.

Negatif laparotomilerde, karın yaralanmaları tek başlarına olduğunda oluşan komplikasyon oranı ile başka sistemleri de ilgilendiren hasarlar mevcut iken oluşan komplikasyon oranı arasında fark vardır. Künt ve delici-kesici karın travmalarını bir arada incelemiş bir çalışmada, tek başına negatif laparotomi yapılan hastalarda komplikasyon oranı %22 iken, diğer sistem hasarları mevcudiyetinde bu oran %55 olmaktadır (6). Kesici ve delici alet yaralanmalarında negatif laparotomi sonrasında komplikasyon oranı %8-14.28 olarak bildirilirken (5,8,22); başka bir çalışmada mortalite %6.3 olarak bildirilmiştir (14). Uzun dönemde, negatif laparotomi komplikasyonları; barsak obstrüksiyonları ve insizyonel hernilerdir. İnce barsak obstrüksiyonu için %3 oranının verildiği bir çalışmada, insidansın yapılan girişimin peritoneal kaviteye sınırlı kaldığı vakalarda %1.5, retroperitonun disseke edildiği vakalarda ise %5 olduğu bildirilmektedir (6). Bu arada sıradan bir cerrahi girişimde %5 adhesiv obstrüksiyon oluşma riski mevcuttur (23).

Negatif laparotomi oranı olarak %5-14.3 arası sonuçlar literatürde mevcuttur (5,19,21). Kesici-delici karın yaralanmalarında lokal yara eksplorasyonu ve periton lavaj sonucunu

değerlendirip eritrosit sayısı 1000 / mm³'den büyük olan yaralanmalarda, eksploratif laparotominin %10'dan düşük negatif sonuç vermesi ve organ hasarının atlanmaması gerektiği bir analizde belirtilmektedir (24). Periton lavajı ile laparotomi endikasyonu konan hastalarımızda negatif laparotomi oranımız %29 olmuştur. Diagnostik periton lavajının tek başına yeterli sonuç veren bir yöntem olmadığını düşünmekteyiz.

Rutin eksplorasyon yönteminde gereksiz laparotomi (nonterapötik + negatif laparotomi) handikapının bulunmasına karşın, seçici gözlem yönteminde de yanlış negatif sonuç alma şansı mevcuttur. Bu, içi boş organ perforasyonlarında, müdahalenin gecikmesine ve septik olayların gelişimine yol açmaktadır (5,15). Bu sebeplerle tartışma hala sürmektedir. Fakat artık son zamanlarda seçici gözlem metodu genelde kabul görmeye başlamıştır. Hasta hakkında karar vermede tomografi, periton lavajı veya direkt karın grafisi gibi yardımcı yöntemlerden ziyade, sık fizik muayenenin en güvenilir karar verme yolu olduğu vurgulanmaktadır (18,19). Bir çalışmada, tüm abdominal yaralanmalarda cerrahi eksplorasyon uygulandığında negatif laparotomi oranı %40.38, peritona penetrasyon saptanıp cerrahi eksplorasyon uygulandığında negatif laparotomi oranı %28.46, pozitif parasentez, diyafragma altında hava veya omental evisserasyon saptanan olgularda cerrahi eksplorasyon yapıldığında negatif laparotomi oranı ise %20.17 olacağı bulunmuşken, klinik muayeneyi net kriter kabul edip eksplorasyon yapıldığında negatif laparotomi oranı sadece %7 hesaplanmıştır (19). Ayrıca uzun olmamak kaydı ile hastayı bir süre gözleminin (net operasyon kriterleri yoksa), sonradan yapılan işlemlerin gidişine negatif yönde çok fazla etkisi olmadığı belirtilmektedir (5,18). Gereksiz laparotomileri önlemede gündemde olan bir başka yöntem de laparoskopik incelemedir. Özellikle torakal abdomeni ilgilendiren yaralanmalarda, karına penetrasyonun saptanması, organ hasarının ve laparotomi gerekliliğinin belirlenmesinde laparoskopinin oldukça yararlı olduğu bildirilmektedir (10,25). Hastanemiz acilinde bu imkan olmadığından hiçbir hastada uygulanmamıştır.

Ameliyat sonuçlarımıza göre, çok sayıda hastanın ameliyat edilmese de, takibinde bir şey olmayacağı ortaya çıkmıştır. Bunların daha ayrıntılı olarak dökümünü yapmak ve 1999 yılında önce kişisel, sonra daha geniş katılımı başlanmış olan prospektif çalışmaya zemin hazırlanması amacı güdülmüştür. Bu çalışmada esas amaç organ hasarında yapılan cerrahi müdahaleleri veya sonuçlarını incelemek

değildir. Esasen gösterilmek istenen, DKAY' nin karına nafiz olduğu belirlendiğinde rutin laparotomi yapılarak müdahale edilen hastalarda bu yaklaşımın ne derece doğru olduğunu göstermeye katkıda bulunma çabasıdır. Makalenin kurgusu DKAY'de rutin eksplozasyon yönteminin ameliyat sonrası dönemde ciddi morbidite ve mortalite getirmediğinin gösterilmesi değildir, bu husus serimizde karşılaştığımız bir sonuçtur. Esas vurgulamak istediğimiz önemli sayıda ameliyat olmaması gereken hastanın eksploratif laparotomiye maruz kaldığının gösterilmesidir. Serimizde oldukça yüksek gereksiz laparotomi (hiç patoloji olmayan vakalar + nonterapötik tedavi) oranı mevcuttur. Gereksiz laparotomi oranı %47, nonterapötik laparotomi oranı %29, hiç patoloji saptanmayan (negatif laparotomi) vakaların oranı ise %18 olarak bulunmuştur. Her ne kadar gereksiz laparotomilerden sonra erken dönemde ciddi oranda komplikasyonla karşılaşılma ise de, %47 oranının bir müdahale yöntemi için yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Bu çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlardan biri de; karına penetre yara sayısı artışı ile paralellik gösteren organ hasarı ihtimalidir (Sayı az olduğundan sonuç kısmında belirtilmemiştir). Kliniğimizde karına nafiz kesici-delici alet yaralanmalarında negatif laparotomi oranlarını %10'lar civarına indirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Sonuç

Karına nafiz kesici delici alet yaralanmalarında rutin eksplozasyon yönteminin yüksek oranda nonterapötik ve negatif laparotomiye sebep olduğuna ve bu nedenle yapılan laparotomilerin de erken dönemde ciddi oranda komplikasyona yol açmadığına karar verildi. Net peritoneal irritasyon bulgusu olan hastalar, inatçı şok tablosu, gastrik lavaj veya rektal tuşede kan tespit edilmesi ve karından barsak içeriği gelen hastaların dışında tüm hastaların seçici gözlem yöntemine aday hasta olarak kabul edilmesi ve hastanemizde belli bir protokol çerçevesinde tedavi standardizasyonunun yapılması gerekmektedir.

A Retrospective Analysis of Routine Abdominal Exploration Method in Penetrating Abdominal Stab Wounds

Abstract:

Aim : *To evaluate the routine surgical abdominal exploration method in abdominal penetrating stab wounds and the results of this management.*

Material and Method: *The abdominal penetrating wounds were managed by routine surgical exploration method in our emergency surgical clinic between the years of 1996 (February) and 1999 (March). The results*

of this management modality were analysed retrospectively. Patients' files, emergency admission records, surgery notes and pathology reports were investigated. Unnecessary laparotomy was accepted as the sum of the nontherapeutic and negative laparotomies.

Findings: *The laparotomy decision was made with local wound exploration in 111 patients, with peritoneal lavage in 60 patients, with omental or intestinal organ evisceration in 14 patients, with signs of peritoneal hypotension in 11 patients and with shock or persistent hypotension in 8 patients. Among the 204 patients, who had been investigated, 186 (91%) were male and 18 (9%) were female. The mean age of the patients was 28.46 years (age range: 8-53 years). Single organ was wounded in 112 (55%), two organs were wounded in 42 (20%) and more than two organs were wounded in 14 (7%) patients in our series. Organ damage was present in 159 (81%) of 194 patients with one, in 6 (85%) of 7 with two and in all 3 (100%) patients with three penetrating abdominal stab wounds. According to the laparotomy results, there was no organ damage in the remaining 36 (18%) patients (negative laparotomy). The intervention was nontherapeutic laparotomy in 59 (29%) patients. Hence the rate of unnecessary laparotomy (95 patients) was calculated as 47%(%18 + %29). Biliary fistula in one patient, colonic fistula and intraabdominal abscess in one patient, intestinal fistula in one patient, pulmonary infection in 2 patients, atelectasia in two patients and wound infection in 4 patients were the complications seen in the postoperative period.*

Conclusion : *We conclude that routine surgical abdominal exploration method increases the negative and nontherapeutic laparotomy rates in abdominal penetrating stab wounds. Hence selective observation method, instead of routine exploration, should be employed in such wounds to decrease the rates of unnecessary laparotomies.*

Key Words : *Penetrating stab wounds, abdomen, trauma, negative laparotomy.*

Kaynaklar

1. Bowley DM, Boffard KD: Penetrating trauma of the trunk. Unfallchirurg 104: 1032-1042, 2001.
2. Smith J, Caldwell E, D'amours S, Jalaludin B, Sugrue M: Abdominal trauma: a disease in evolution. ANZ J Surg 75: 790-794, 2005.
3. Asfar S, Al-Ali J, Safar H, Al-Bader M, Farid E, Ali A, Kansou J: 155 vascular injuries: a retrospective study in Kuwait, 1992-2000. Eur J Surg 168: 626-630, 2002.
4. Blocksom JM, Tyburski JG, Sohn RL, Williams M, Harvey E, Steffes CP, Carlin AM, Wilson RF: Prognostic determinants in duodenal injuries. Am Surg 70: 248-255, 2004.
5. Lee WC, Uddo JF, Nance FC: Surgical judgment in the management of abdominal stab wounds. Ann Surg 199: 549-554, 1984.

6. Weigelt JA, Kingman RG: Complications of negative laparotomy for trauma. *Am J Surg* 156: 544-546, 1988.
7. Arikan S, Kocakuşak A, Yucel AF, Adas G: A prospective comparison of the selective observation and routine exploration methods for penetrating abdominal stab wounds with organ or omentum evisceration. *J Trauma* 58: 526-532, 2005.
8. Abdullah F, Nuernberg A, Rabinovici R: Self-inflicted abdominal stab wounds. *Injury* 34: 35-39, 2003.
9. Emergen I, Ekiz F, Yucel T, Akpınar A, Gonullu D, Mecit N: Selective approach to the penetrating stab wounds to the abdomen. *Ulus Travma Derg* 8: 209-214, 2002.
10. Cherry RA, Eachempati SR, Hydo LJ, Barie PS: The role of laparoscopy in penetrating abdominal stab wounds. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech* 15: 14-17, 2005.
11. Exadaktylos A, Stettbacher A, Edul S, Nichols A, Bautz P: Successful management of abdominal stab wounds with clinical evaluation: experience of an South-African trauma unit with 496 consecutive patients. *Unfallchirurg* 106: 215-219, 2003.
12. Atila K, Sökmen S, Astarcıoğlu H, Sevinç A, Önal A, Uçar AD: Batına nazik kesici delici alet ve ateşli silah yaralanmalarında negatif eksplorasyon ve non-terapötik laparotomiler. *Acil Tıp Dergisi* 3: 38-41, 2003.
13. Wilder JR, Lotfi MW, Jurani P: Comparative study of mandatory and selective surgical intervention in stab wounds of the abdomen. *Surgery* 69: 546-549, 1971.
14. Maynard A, Oropeza G: Mandatory operation for penetrating wound of the abdomen. *Am J Surg* 115: 307-312, 1968.
15. Donalson L, Findley I, Smith A: A retrospective review of 89 stab wounds to the abdomen and chest. *Br J Surg* 68: 793-796, 1981.
16. Bull J, Mathewson C: Exploratory laparotomy in patients with penetrating wounds of the abdomen. *Am J Surg* 116: 223-228, 1968.
17. Reclus P(cited by Meade RH): An introduction to the history of general surgery, Philadelphia, 1968, W.B. Saunders Company, pp: 20.
18. Demetriades D, Rabinowitz B: Indications for operation in abdominal stab wounds. *Ann Surg* 205: 129-132, 1987.
19. Demetriades D, Rabinowitz B: Selective conservative management of penetrating abdominal wounds: a prospective study. *Br J Surg* 71: 92-94, 1984.
20. Nance FC, Cohn I: Surgical judgment in the management of stab wounds of the abdomen. *Ann Surg* 170: 569, 1969.
21. de Lacy AM, Pera M, Carcia-Valdecasas JC, Grande L, Fuster J, Cugat E, Lopez-Boado MA, Visa J, Pera C: Management of penetrating abdominal stab wounds. *Br J Surg* 75: 231-233, 1988.
22. Thompson JS, Moore EE, Van Duzer, Moore S, Moore JB, Galloway AC: The evaluation of abdominal stab wound management. *J Trauma* 20: 478-484, 1980.
23. Jones PF, Chir M, Munro A: Recurrent adhesive small bowel obstruction. *World J Surg* 9: 868-875, 1985.
24. Oreskovich MR, Carrico CJ: Stab wounds of the anterior abdomen. *Ann Surg* 198: 411-420, 1983.
25. Gazzaniga AB, Stanton WW, Bartlett RH: Laparoscopy in the diagnosis of blunt and penetrating injuries to the abdomen. *Am J Surg* 131: 315-318, 1976.

Düzenli Egzersiz ve Sigaranın Lenfosit Alt Grupları Üzerine Etkisi

Mustafa Atlı*, Atilla Temur*, Ali Bay**, Hüseyin Karadağ***, Ahmet Faik Öner**

Özet:

Amaç: Bu çalışmada Y.Y.Ü. kampusunda eğitim-öğretim gören genel yaşam ve beslenme alışkanlıkları benzer olan toplam 80 öğrenci üzerinde düzenli egzersiz ve sigaranın immun sistem üzerine olan etkileri araştırıldı.

Metod: Öğrenciler egzersiz yapma ve sigara içme alışkanlıklarına göre; 1.Düzenli egzersiz yapan sigara içen 2. Düzenli egzersiz yapan sigara içmeyen 3. Sedanter olup sigara içen ve 4. Sedanter olup sigara içmeyen olmak üzere toplam 20'şer kişilik 4 gruba ayrıldı. Bireylerden venöz kan örnekleri alınarak, tam kan sayımı, nötrofil ve lenfosit sayıları, lenfosit alt tipleri CD₃, CD₄, CD₈, CD₁₉ ve (CD₃- CD₁₆₊₅₆+) hücre oranları belirlendi.

Bulgular: Bu araştırma ile NK hücre oranı, sedanter ve sigara içen grupta düşük ancak istatistikî olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). CD₃ ve CD₈ oranları düzenli egzersiz yapan ve sigara içmeyen grupta, CD₁₉ pozitif hücre oranı ise sedanter ve sigara içen grupta yüksek bulunmuştur (P<0,05). Ancak CD₁₉ düzeyindeki bu yükseklik, CD₃ ve CD₈ deki düşüklüğe bağlı rölâtif bir yükseklik olarak kabul edildi. Lenfosit sayısı sedanter sigara içen grupta, T hücre oranı ise, egzersiz yapan ve sigara içmeyen grupta yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Düzenli egzersiz yapmanın ve sigara içmemenin immun sistemde özellikle sitotoksik olmak üzere T hücre sayılarına olumlu etkileri vardır.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Sigara, Lenfosit, İmmun Sistem, Sedanter

Düzenli egzersizin, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde, vücut yapısı, kan basıncı, kan lipid, protein düzeyi, kalp-solunum uyumunda olumlu etkileri vardır (1,2). Düzenli egzersiz yapan sporcularda myokard enfarktüsü (MI) riskinin azaldığı bildirilmiştir (3). Egzersizin genelde vücut fonksiyonları üzerinde olumlu etkilerinin yanında bazı olumsuz etkileri de bildirilmiştir. Akut egzersizin kan dolaşımı üzerindeki olumsuz etkileri, egzersiz sonrası hematokrit, kan akım hızı, plazma viskozitesi ve eritrosit rijiditesindeki artış ve sedimantasyondaki düşme ile gösterilmiştir (4). Egzersizin, trombosit aktivitesini artırarak, trombotik sürece katkıda bulunduğu, ayrıca koroner kalp hastalıkları riskini artırdığı da ileri sürülmüştür (5,6).

Egzersizin bağışıklık sistemine etkisi üzerine birçok çalışma yapılmıştır (7,8). Genel olarak düzenli egzersizin periferik kan hücreleri (eritrositler, lökositler, trombositler) üzerine olumlu etkileri bildirilmiştir. Lenfosit alt grupları üzerine olan etkileri ile ilgili olarak daha sınırlı sayıda çalışmalar vardır (9-11).

Sigaranın hematolojik sisteme etkileri akut ve kroniktir. Nedeni ve mekanizması net olarak bilinmemesine rağmen akut sigara içimi periferik kanda lökosit, eozinofil ve trombosit sayısında artışa neden olmaktadır. Sigaranın bırakılmasından 5 yıl sonra kan değerlerinin normale döndüğü bildirilmiştir (12). Bunun yanı sıra sigara başta akciğer kanseri olmak üzere diğer organ kanserlerinin, allerjik hastalıkların ve aterosklerozun patogeneğinde sigaranın hücre ve humoral immun sistem üzerinde yaptığı değişiklikler majör rol oynamaktadır (12).

Bu çalışmada egzersiz ve sigaranın Y.Y.Ü. kampusunda eğitim-öğretim gören, genel yaşam ve beslenme alışkanlıkları benzer olan toplam 80 öğrencinin immun sistemleri üzerine olan etkileri araştırıldı. Bu şekilde gençlerimizin sağlığını etkileyen bu iki durum birlikte incelenerek etkilerinin birlikte yorumlanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada; Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampusunda okuyan, genel olarak herhangi bir hastalığı bulunmayan, sağlıklı üniversite yaşı grubundaki erkek öğrencilerde düzenli egzersiz ve sigaranın etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla;

Herhangi bir kronik hastalığı, organ noksanlığı veya hasarı bulunmayan, genel olarak beslenme alışkanlığı aynı olan, alkol, uyuşturucu veya benzeri narkotik madde kullanma gibi kötü alışkanlığı olmayan, son bir ay içerisinde herhangi bir hastalık

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi Pediatri AD'da yapılmıştır.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kampus Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kampus Van

Yazışma Adresi: Prof Dr. Ahmet Faik Öner

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Kliniği /Van

geçirmeyen ve genel sağlığı yerinde olan erkek öğrenciler çalışmaya alınmıştır.

Bu gençler aşağıdaki özelliklere göre dört gruba ayrılmıştır.

1-Haftada ortalama 3 gün, günde bir saat düzenli, orta derecede efor gerektiren egzersiz yapan ve sigara içen gençler,

2- Haftada ortalama 3 gün, günde bir saat düzenli, orta derecede efor gerektiren egzersiz yapan ve ancak sigara içmeyen gençler,

3-Düzenli egzersiz programı olmayan, sedanter bir hayat tarzı olan ve sigara içen gençler,

4- Düzenli egzersiz programı olmayan, sedanter bir hayat tarzı olan ve ancak sigara içmeyen gençler.

Her bir grup 20 kişiden oluşmuştur.

Bu gençlerin genel hematolojik değerlendirilmeleri için tam kan sayımı (hemoglobin, hematokrit, lökosit, trombosit, eritrosit indeksleri) ve periferik yaymaları yapılmış, periferik yaymada lenfositler ve diğer lökositler seri hücreleri ile birlikte değerlendirilmiş, lenfositler sayı ve morfolojik özellikleri ile belirlenmiştir.

Lenfositlerin alt gruplarını belirlemek için akım sitometresi (Coulter Epics-XL) kullanılmıştır. Bu incelemede, periferik kan örneklerinde söz konusu hücreleri belirlemek için önceden hazırlanmış antikor içeren kitler kullanılarak tespit edilmiştir. Lenfositlerin alt gruplarını belirlemek için B lenfositleri için CD₁₉ (İmmunotech IO Test CD₁₉ Phycoerythrin (PE) kiti), CD₄ (yardımcı T lenfositler), CD₈ (sitotoksik T lenfositler) (CD₄ flouresan isothiocyanate (FITC) ve CD₈-PE İmmunotech IO Test) ve Natural killer hücreleri için (CD₃- CD₁₆₊₅₆ +) (CD₃-FITC ve CD₁₆₊₅₆ PE İmmunotech IO Test) hücre belirleyicilere yönelik antikorlar kullanılmıştır. Negatif kontrol için Mouse IgG2b FITC ve IgG2a-PE monoklonal antikorlar kullanılmıştır. Periferik kan örneklerindeki lenfosit sayımı için eritrositler lyse solüsyonu ile ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra aynı miktarda (20 mikrolitre) kan ve antikor miks edilerek 20 dakika bekletilip akım sitometri cihazında lazer okuyucudan geçirilerek, yüzeyinde antikor taşıyan hücrelerin sayımı ve oranı cihazda otomatik olarak okunmuştur.

Periferik kandaki hücreler ve lenfosit alt grubu hücreleri sayıldıktan sonra gruplara göre elde edilecek hücre sayıları değerlendirilmiştir. İstatistikî değerlendirilmelerde, önce verilerin normal dağılımı, varyansların homojenliği gibi varsayımlara uygunluğu test edilerek ve gruplar arasındaki farkı karşılaştırmak için varyans analiz tekniği kullanılmıştır. Ayrıca gruplar arasındaki ikili karşılaştırmayı yapmak için Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Bu analizlerden sonra sigara ve egzersizin hücre gruplarının sayısı üzerine olan etkileri için korelasyon analizi yapılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan grupların hematolojik değerleri Tablo 1 de gösterilmiştir.

Trombosit sayısı açısından gruplar incelendiğinde sedanter ve sigara içmeyen grupta diğer üç gruba göre trombosit sayısı anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (P<0,05).

Ortalama eritrosit hemoglobini ise sigara içmeyen (egzersiz yapan veya sedanter) grupta sigara içenlere göre düşük bulunmuştur (p<0,05).

Supresör T hücre (CD₈+) oranı egzersiz yapan sigara içmeyen grupta, sedanter sigara içen gruba göre anlamlı yüksek bulunmuştur (P<0,05).

CD₄ açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). CD₄ ortalamaları en yüksek 39,62 değerle egzersiz yapan sigara içmeyen grupta, en düşük ortalama ise 37,22 değerle sedanter durumunda sigara içen grupta bulunmuştur.

CD₈ açısından gruplar arasındaki fark egzersiz yapan sigara içmeyen grup ile sedanter durumunda olan sigara içmeyen arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,05).

CD₁₉ açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). CD₁₉ ortalamaları en yüksek 11,18 değerle sedanter durumunda olan sigara içen grupta, en düşük ortalama ise 7,78 değerle egzersiz yapan sigara içmeyen grupta bulunmuştur.

Natural killer açısından gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). NK ortalamaları en yüksek 15,11 değerle egzersiz yapan sigara içen grupta, en düşük değer ise 11,96 değerle sedanter durumunda olan sigara içen grupta bulunmuştur.

Tartışma

Araştırmada çapraz karşılaştırma ile egzersiz ve sigaranın etkileri incelendi. Çalışmanın birincil amacı immun sistemin en önemli ögesi olan lenfosit alt grupları ve özellikle Natural killer hücreleri idi. Natural killer hücreler lenfositler içerisinde belirli fakat heterojen bir gruptur ve diğer lenfositlerden farklı olarak daha önce karşılaşma gereksinimi olmadan, virüslerle enfekte hücreleri ve tümör dokusunu tanıma ve öldürme kapasitesine sahiptirler (13,14).

Sigaranın metabolitleri oksidatif stres oluşturmada ve immun sistem aktive olmaktadır. On yıldan fazla sigara içen erkeklerde periferik kanda serum immunglobulin, lizozim ve CD₁₆₊ doğal öldürücü hücre sayısında düşüklük saptanmıştır. IL-16, CD₈+ T hücrelerinden salgılanır ve bulunduğu bölgeye lenfosit göçünü artırır (15). Çalışmamızda NK hücreleri sedanter+ sigara içen grupta diğerlerine göre düşük olduğu gözlemlendi. Ancak bu düşüklük

Tablo 1 : Kan sayımında değerlendirilen hücrelerin ortalama değerleri

	Egzer yapan+sig. içen	Egzer yap.+sig. içmeyen	Sedanter+sig. içen	Sedanter+sig. içmeyen	SD	HKO	F
	Orta±std.Sapma	Orta±std.Sapma	Orta±std.Sapma	Orta±std.Sapma			
Hb	15,17± 0,73 ^A	14,8680±0,99 ^A	15,32±0,88 ^A	14,99±0,59 ^A	76	0,66	1,20
Lökosit	7089,50±2288,90 ^A	7095,00±1227,05 ^A	7280,00±1978,19 ^A	6295,00±1636,25 ^A	76	3333835,5	1,16
Trombosit	233075,00±54520,05 ^A	261396,10±59169,89 ^A	240900,00±67670,17 ^A	196050,00±8089,78 ^B	76	3090414169,5	4,82
OEV	83,4655±6,49 ^A	83,30±6,32 ^A	82,85±3,37 ^A	80,75±3,02 ^A	76	25,67	1,23
Htc	44,28±4,36 ^A	45,18±2,94 ^A	45,41±2,75 ^A	44,63±1,72 ^A	76	9,56	0,55
OEH	28,65±1,54 ^A	27,42±2,21 ^B	28,24±1,76 ^A	27,17±1,00 ^B	76	2,85	3,36
RDV	13,97±5,45 ^A	13,12±1,02 ^A	12,44±0,61 ^A	12,31±0,54 ^A	76	7,87	1,48
Nötrofil	4194,44±1755,67 ^A	4078,80±813,36 ^A	3579,60±1492,01 ^A	3691,95±1482,87 ^A	76	2042245,7	0,86
Lenfosit	2506,06±938,65 ^B	2760,75±637,46 ^B	3334,50±1156,13 ^A	2257,05±765,18 ^B	76	802395,76	5,31
CD ₃ %	63,02±10,32 ^{A,B}	67,11±12,26 ^A	56,41±17,21 ^B	62,61±12,38 ^{A,B}	76	176,69	2,20
CD ₄ %	37,34±5,55 ^A	39,62±4,98 ^A	37,22±7,03 ^A	37,62±6,56 ^A	76	37,08	0,68
CD ₈ %	28,58±8,70 ^{A,B}	32,28±9,00 ^A	28,67±7,51 ^{A,B}	23,69±6,22 ^B	76	63,03	3,95
CD ₁₉ %	9,40±3,23 ^{A,B}	7,78±3,27 ^B	11,18±3,32 ^A	9,95±3,43 ^{A,B}	76	11,00	3,63
NK %	15,11±7,01 ^A	14,86±5,63 ^A	11,96±6,54 ^A	14,29±8,22 ^A	76	47,88	0,68
MONOSİT	283,36±133,95 ^A	274,71±129,26 ^A	349,33±183,45 ^A	341,25±148,99 ^A	61	23065,03	0,97
EOZİNOFİL	418,13±402,33 ^A	197,84±69,98 ^A	183,60±120,76 ^A	365,00±333,66 ^A	13	56589,71	1,06

Aynı harfi taşıyan gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). Her kan hücre parametresi için 20 denek kullanılmıştır. Hb: Hemoglobin, OEV: Ortalama Eritrosit volümü, Htc: Hematoktit, OEH: Ortalama eritrosit hacmi, NK: Natural killer (Doğal öldürücü), CD: Cluster of differentiation

istatistikî olarak anlamlı bulunmadı ($P>0,05$). Bu durum vaka sayısının az olmasına bağlı olabilir.

Uzun süreli egzersizin lenfosit alt grupları üzerine olan etkisi değişik çalışmalarla incelenmiştir. Ağır ve yoğun egzersiz akut olarak (hemen egzersiz sonrası) veya kronik olarak NK hücrelerinin hem sayısını hem de aktivitesini düşürdüğü rapor edilmiştir (13,14,16-18). Bunun yanında, bu çalışmada olduğu gibi, orta derecede egzersiz programının NK sayısına etkisinin az olduğu veya hiç olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (7-9,19, 20).

Yapılan diğer çalışmalarda düzenli orta derecede egzersizin NK hücre sayısını artırdığı veya azalttığını bildiren çalışmalar vardır. NK hücre sayısının artışı katekolamin düzeyi ile ilişkili olarak gösterilmiştir (21-25).

Phillips ve arkadaşları (26) yaptıkları çalışmada sigara içme yoğunluğu ile NK aktivitesinin belirgin şekilde düştüğünü ve bunun akciğer kanserli grupta daha belirgin olduğunu bildirmişler ve akciğer kanseri patogenezinde azalmış NK aktivitesinin de rol oynadığını ileri sürmüşlerdir. Nakamura ve arkadaşları (27) ise, yaptıkları çalışmada düzenli egzersiz yapanlarda sosyal ve arkadaşlık uyumunun daha düzenli olduğunu, bunun NK aktivitesini olumlu etkilediğini ve sigara içiminin bu uyum ve NK aktivitesini olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir.

Çalışmamızda CD_3 pozitif lenfosit oranı egzersiz yapan ve sigara içmeyen grupta en yüksek bulunmuştur. İstatistikî olarak ise sedanter ve sigara içen gruba göre anlamlı yüksek bulunmuştur ($P<0,05$). Sigaranın içindeki flavinoidlerin prolizi ile ortaya çıkan hidrokinon (HQ3) ve katekol T hücrelerinin IL-2'ye bağlı çoğalmasının inhibe etmektedir. Yine sigara içen insanların bronkoalveolar lavajlarında (BAL), HQ3 ve katekolün T hücrelerin mitojenlere verdiği cevabı azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca sigaradaki tar'ın ribonükleotid reduktazı inhibe ederek lenfosit proliferasyonunu azalttığı rapor edilmiştir (28). Supresör T hücre (CD_8 pozitif) de yine egzersiz yapan ve sigara içmeyen grupta, egzersiz yapan sigara içen gruba göre yüksek bulunmuştur ($P<0,05$).

Akut ve özellikle ağır egzersizin T hücre proliferasyonunu azaltıcı etkisi olmakla birlikte, düzenli orta düzeyde egzersiz programının T hücre proliferasyonu üzerine etkisi ile ilgili az çalışma vardır (7,20). Fizik olarak aktif bayanlarda T hücrelerinin proliferatif cevabının daha fazla olduğu bildirilmiştir (29). Bununla birlikte T hücre fonksiyonlarının veya proliferatif cevabının egzersizle değişmediğini bildiren çalışmalar da mevcuttur (30-32). Çalışmalarda farklı sonuçların çıkması, egzersizin dozu ve süresiyle ilişkili olarak lenfosit aktivasyonunun farklı etkilenmesinden dolayı olabilir.

Yapılmış olan çalışmaların sonuçları ve bizim bulgularımız birlikte değerlendirildiğinde sigara içmek T lenfosit çoğalmasını baskımlarken, egzersiz bu çoğalmaya olumlu katkıda bulunmaktadır. Nitekim çalışmamızda da sigara içmeyen ve egzersiz yapan grupta $CD_3 + T$ lenfositleri sedanter sigara içen gruba göre belirgin şekilde yüksek bulunmuştur.

B lenfositler vücutta antikor yapımından sorumlu hücrelerdir. Yüzey antijenleri tanıyan bu hücreler vücut yabancı veya toksik madde veya protein ile karşılaştıklarında artarlar. Ağır egzersiz yapan maraton koşucularında üst solunum yolu enfeksiyon sıklığının 2-6 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Ağır egzersiz yapan yüzücülerde antikor düzeyinin normal kişilere göre baskımlandığı bildirilmiştir (33). Bununla birlikte bu baskılanmanın sık enfeksiyon hastalıklarına yol açıp açmadığı tam bilinmemektedir.

Çalışmamızda antikor yapan B hücre oranı sedanter ve sigara içen grupta yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte bu durum T hücre oranındaki azalışa bağlı rölâtif bir artıştan dolayı yüksek bulunmuş olabileceğini düşünmekteyiz.

Çalışmada diğer bir ilginç sonuç egzersiz yapan sigara içmeyen grupta trombosit sayısının yüksek olmasıdır. Bu yükseklik sedanter sigara içmeyen gruba göre anlamlı bulunmuştur ($P<0,05$). Literatürde akut egzersiz etkisi ile trombosit düzeyinde artış bildirilmiştir. Bu artışta katekolaminlerin etkisi ile dalak vs. organlardan damar yatağına akışın artması söz konusudur (34). Ancak uzun süreli egzersiz programları ile trombosit sayısında etkilenme bildirilmemiştir. Çalışmadaki egzersiz yapan sigara içmeyen grupta gözlenen trombosit yüksekliği egzersize bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Çalışmada sedanter olup sigara içen grupta lenfosit sayıları diğer üç gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur ($P>0,05$). Egzersiz yapan ve sigara içmeyen grup, egzersiz + sigara içen ve sedanter + sigara içmeyen gruba göre lenfosit sayısı yüksek bulundu. Ancak, bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu bulgular sigara içmenin lenfosit sayılarını artırdığını göstermektedir. Bizim bulgularımıza benzer şekilde, Ortlepp ve arkadaşları (35), sigara içmenin lökosit, lenfosit ve monosit sayılarını artırdığını bu artmanın interleukin-6 gen polimorfizmi ile ilişkili de olabileceğini bildirmişlerdir. Bu araştırmacılar kendi bulguları ve diğer daha önceki çalışmaları birlikte değerlendirerek, sigaranın sitokin ilişkili enflamatuar hücre cevabı stimülasyonuna yol açarak, insan sağlığı üzerinde özellikle kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi olumsuz yönde etkilediğini ileri sürmüşlerdir.

Sonuç olarak; Egzersiz ile immun sistem arasında sıkı bir etkileşim mevcuttur. Ağır egzersiz immun

sistem üzerinde baskılayıcı etkiye sahip iken düzenli orta şiddette egzersizin immuniteye olumlu etkileri vardır. Düzenli egzersiz yapmak ve sigara içmemek T hücre düzeylerini olumlu yönde etkilemektedir.

The Effects Of Regular Exercise and Smoking on Lymphocyte Subgroups

Abstract:

Aim: In this study the effects of regular exercise and smoking on immune system of 80 students of YYU campus having similar activities and nutrition habits have been examined.

Methods : Depending on their smoking and exercise habits, students have been divided into four groups, each consisting of 20 individuals. The classification :

1- Those who do regular exercise and smoke, 2- Those who do regular exercise and do not smoke, 3- Those who have a sedentary life and who smoke 4- Those who have a sedentary life and do not smoke. Complete blood count, neutrophile and lymphocyte counts, sub-type of lymphocyte such as CD₃, CD₄, CD₈, CD₁₉ and (CD₃-CD₁₆₊₅₆ +), and cell ratios have been determined by taking blood samples.

Results: In this study, NK cell ratio of sedentary and smoking groups has been found to be lower but not statistically significant ($P>0,05$). The ratio of CD₃ and CD₈ has been found to be statistically higher in the regular exercise and not smoking groups, while CD₁₉ positive cell ratio is higher in sedentary and smoking group ($P<0,05$). The high ratio of CD₁₉ positive cells in these groups has been accepted as being relatively due to the highness of CD₃ and CD₈ positivity. The amount of lymphocyte has been found high in sedentary low ratio and smoking group, and the T cell ratio has been found high in exercising and non-smoking group.

Conclusion: This study has shown that regular exercise and not smoking have positive effects especially on cytotoxic cells in immune system.

Key Words: Exercises, Smoking, Lymphocyte, Immune System, Sedentary

Kaynaklar

1. Thomas N.E, Baker J. S, Davies B . Established and recently identified coronary heard disease risk factors in young people, the influence of physical activity and physical fitness. Sport Med. 2003; 33. 633–650.
2. Ibbotson S.H, Gough S.C, Rice P.J, Davies, J.A, Grant, P.J. The effect of short-term exercise on plasma procoagulant activity in patients with type II (non-insulin-dependent) Diabetes and Healthy Volunteers. Thromb. Res. 1993;71. 149–158.
3. Wannamethee S.G, Lowe G.D, Whincup P.H, et al. Physical activity and hemostatik and inflammatory variables in elderly men. Circulation. 2002;105. 1785–1790.
4. Ajmani R.S, Fleg J.L, Demehin A, et al. Oxidative stress and hemorheological changes induced by acute treadmill exercise. Clin Hemorheol Microcirc. 2003; 28. 29–40.
5. Wang J.S, Jen C.J, Chen H.I. Effects of exercise training and deconditioning on platelet function in men. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 1995;15. 1668–1674.
6. Ikarugi H, Taka T, Nakajima S, et al. Norepinephrine, but not epinephrine, enhances platelet reactivity and coagulation after exercise in humans. J. Appl. Physiol. 1999; 86. 133–138.
7. Mitchell J.G, Paquet A.M, Pizza F.X, et al. The effect of moderate aerobic training on lymphocyte proliferation. Int. J. Sports Med. 1996;17. 384–394.
8. Nehlsen-Cannarella S.L, Nieman D.C, Balk-Lamberton A.J. The effects of moderate exercise training on immune response. Med. Sci. Sports Exerc. 1991;23. 64–70.
9. Hack B, Strobel G, Weiss B, and weicker H. PMN cell count and phagocytic activity of highly trained athletes depend on training period. J. Appl Physiol. 1994;77. 1731–1735.
10. Mackinnon L.T, Hoper S, Jones S, Gordon R.D, Bachmann A.W. Hormonal, immunological, and hematological responses to intensified training in elite swimmers. Med. Sci. Sports Exerc. 1997;29. 1637–1645
11. Nieman DC, Nehlsen-Cannarella S.L, Markoff PA, Balk-Lamberton A.J, et al. The effects of moderate exercise training on natural killer cells and acute upper respiratory tract infetions. Int. J. Sports Med. 1990;11. 467–473.
12. Bain BJ, Rothwell M, Feher MD, Robinson R, Brown J, Sever PS. Acute changes in haematological parameters on cessation of smoking. J R Soc Med. 1992;85. 80–82.
13. Belkastro A.N, Arthur G.D, Albisser R.A, Raj D.A. Heart, liver, and skeletal muscle myeloperoxidase activity during exercise. J. Appl. Physiol. 1996;80. 1331–1335.
14. Fry R.W, Morton A.R, and Keast D. Biological responses to overload trainin in endurance sports. Eur. J. Appl. Physiol. 1992;64. 335–344.
15. Laan M, Qvarfordt I, Riise GC, Anderson BA, Larsson S, Linden A. Increased levels of interleukin-16 in the airways of tobacco smokers. relationship with perpheral blood T lmyhocytes. Thorax. 2000;54. 911–916.
16. Gedge V.L, Mackinnon L.T and Hooper S.L .Effects of 4 wk intensified training on natural killer (NK) cells in competitive swimmers. Med. Sci. Sports Exerc. 1997;29. 158.
17. Baum M, Liesen H, and Enneper J. Leukocytes, lymphocytes, activation paremeters and cell adhesion molecules in middle-distance runners under different training condition. Int. J. Sport Med. 1994;15. 122–126.
18. Hack V, Weiss C, Friedmann B. Decreased plazma glutamine level and CD4+ T cell number in respons

- to 8 wk of anaerobic training period. *Am. J. Physiol* (Endocrinol. Metab. 1997; 272. 788–795.
19. Bury T, Marechal R, Mahieu P, and Pirnay F. Immunological status of competitive football players during the training season. *Int. J. Sports Med.* 1998; 19. 364–368.
 20. Tvede N, Steenberg J, Baslund J, Halkjaer-Kristensen J, and Pedersen B.K. Cellular immunity in highly trained elite racing cyclists during period of training with high and low intensity. *Scand. J. Sci. Med. Sports.* 1991;3. 163–166
 21. Bermon S, Philip P, Candito M, Ferrari P, Dolisi C. Effects of strength exercise and training on the natural killer cell counts in elderly humans. *J. Sports Med. Phys. Fitness.* 2001;41. 196–202.
 22. Roberts C, Pyne DB, Horn PL. CD94 expression and natural killer cell activity after acute exercise. *J. Sci. Med. Sports.* 2004;7. 237–238.
 23. Moyna NM, Acker GR, Weber KM, et al. Exercise-induced alterations in natural killer cell number and function. *Eur. J. Appl. Physiol and Occupational Physiology.* 1996;74. 227–223.
 24. Palmo J, Asp S, Dugaard JR, et al. Effect of eccentric exercise on natural killer cell activity. *J. Appl. Physiol.* 1995;78. 1442–1446.
 25. Klokner M, Kjaer M, Secher NH, et al. Natural killer cell response to exercise in humans: effect of hypoxia and epidural anesthesia. *J. Appl. Physiol.* 1995;78. 709–716.
 26. Phillips B, Marshall ME, Brown S, Thompson JS. Effect of smoking on human natural killer cell activity. *Cancer.* 1985;15. 2789–2792
 27. Nakamura H, Matsuzaki I, Sasahara S, et al. Enhancement of a sense of chorence and natural killer cell activity occurred in subjects who improved their exercise habits through health Education in the workplace. *J. Occup Health.* 2003;45. 278–285.
 28. McCue JM, Link KL, Eaton SS, Freed BM. Exposure to cigarette tar inhibits ribonucleotide reductase and blocks lymphocyte proliferation. *J. Immunol.* 2000;165. 6771–6775.
 29. Gueldner S.H, Poon L.W, LaVia M. Long term exercise patterns and immune function in healthy trained athletes depend on training period. *Mech. Age Dev.* 1997;93. 215–222.
 30. Nieman D.C, Brendle D, Henson D.A, et al. Immune function in athletes versus nonathletes. *Int. J. Sports Med.* 1995;16. 329–333.
 31. Palme J, Asp S, Dugaard J.R, et al. Effect of eccentric exercise on natural killer cell activity. *J. Appl. Physiol.* 1995;78. 1442–1446.
 32. Gren K.J, Rowbottom D.G, Mackinnon L.T. Exercise and T-lymphocyte function: a comparison of proliferation in PBMC and NK cell- depleted PBMC culture. *J. Appl. Physiol.* 2002;92. 2390–2395.
 33. Gleeson M, McDonald W.A, et al. The effect on immunity of long-term intensive training in elite swimmers. *Clin. Exp. Immunol.* 1995; 102. 210–216.
 34. Mahmoud S. El-sayed, Zeinab El-sayed Ali and Sajad Ahmadizal. Exercise and training effects on blood haemostasis in health and disease. *Sports Med.* 2004;34. 181–200
 35. Ortlepp J.R, Metrikat J, Vesper K, et al. The interleukin-6 promoter polymorphism is associated with elevated leukocyte, lymphocyte, and monocyte counts and reduced physical fitness in young healthy smokers. *J Mol Med.* 2003;81. 578–584.

Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozu (DISH): Olgu Sunumu

Olca Eser*, Adem Aslan*, Murat Coşar*, Ramazan Albayrak**

Özet:

Yaygın idiyopatik iskelet hiperostozu (DISH) 5. dekattan sonra görülen etiyojisi bilinmeyen, vertebral kolonun anterior ve lateral kesimlerdeki ossifikasyonlarla karakterize bir hastalıktır. Servikal tutulumunda disfaji karşılaşılan semptomlardan birisidir. Olgumuz travma sonrası artan yutma güçlüğü, üst ve alt ekstremitede güçsüzlük şikayeti ile müracaat etti. Nörolojik muayenesinde quadriparezi mevcuttu. Servikal santral kord sendromu ve DISH tanısı konuldu. DISH'in tanı, klinik, radyolojik özellikleri literatür eşliğinde gözden geçirilerek değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Disfaji, DISH, santral kord sendromu, travma

Yaygın idiyopatik iskelet hiperostozu (DISH) ankilozan hiperostozis, Forestier Hastalığı, spondilitis ossifikans ligamentosa, erkeklerde üç kat fazla görülen, dejeneratif, travmatik veya postenfeksiyöz değişiklik olmaksızın, yeni kemik oluşumu ile karakterize, yaşla ilgili kronik bir durumdur (1). Resnick (2) tarafından en son 1975 de tanımlanmış ve halen bu tanımla kullanılmaktadır.

DISH'te en sık karşılaşılan semptomlar omurgada ağrı ve sertlik, hareket kısıtlılığı ve özofagus kompresyonuna bağlı disfajidir (3). Servikal tutulumu olan DISH vakalarında disfaji görülme sıklığı %28 dir (4). Bu yazıda sunulan olguda; disfaji şikayeti olan ve servikal travma nedeniyle acil servise müracaat eden 60 yaşındaki erkek hastanın çekilen grafilerinde DISH in radyolojik bulguları görüldü. Nörolojik muayenesi servikal santral kord sendromu ile uyumlu idi. DISH'in tanı, klinik, radyolojik özellikleri literatür eşliğinde gözden geçirilerek değerlendirildi.

Olgu Sunumu

60 yaşında erkek hasta, yutma güçlüğü, üst ekstremitede alt ekstremitelere göre daha belirgin güç kaybının olduğu quadriparezi nedeniyle acil servise müracaat etti. Hastanın özgeçmişinde 1 yıldır yutma güçlüğü mevcutmuş.

Travma sonrası özellikle sıvı gıdaları yutarken akciğerlere kaçtığından şikayetçiydi. Laboratuvar tetkikleri: kan biyokimyası, Sedimantasyon (ESR), Lökosit (BK) normaldi. Yapılan radyolojik incelemede; Lateral servikal direkt grafide; C3-C7 arasında vertebra korpus anteriorunda belirgin olan osteofitik ve ligamentoz kalsifikasyonlar ve yer yer köprüleşme gösteren osseöz hipertrofik değişiklikler izlendi (Resim 1).

Resim 1: Lateral servikal direkt grafide; C2-C7 arasında vertebra korpus anteriorunda belirgin olan osteofitik ve ligamentoz kalsifikasyonlar ve osseöz hipertrofik değişiklikler izlendi.

*Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD

**Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Yazışma Adresi: Dr. Olca ESER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroşirürji AD İnönü Bulvarı 03200 Afyonkarahisar

Servikal Kompüterize Tomografi (CT) incelemesinde; C3-C7 anterior bölgesinde ileri derece osteofitleri mevcuttu (Resim 2). Servikal manyetik rezonans grafisi (MRG)'de; SE T1A ve T2A sagittal, T2A aksiyel 3 mm kalınlıktaki kesitlerde C3-C7 arasında osteofitik değişiklikler, C5-C6

seviyesinde sağda nöral foramen daralmıştı, spinal kord da ödem vardı. Servikal vertebra korpus yükseklikleri ve disk mesafeleri nisbeten korunmuştu (Resim 3). Hastaya servikal santral kord sendromu ve DISH tanısı konuldu. Hastaya spinal korddaki ödem nedeniyle antiödem tedavi (30mg/kg IV metilprednizolon bolus uygulaması,daha sonrada 5mg/kg IV infüzyona 23 saat boyunca devam edildi) verildi. Hasta 15 günlük tedavi sonucu destekle yürümeye başladı. Yutmada zorlanma şikayetleri azaldı. Takiben FTR kliniğine yönlendirildi. Hastanın 6 ay sonra yapılan kontrol muayenesinde üst extremitede distalde minimal kuvvet kaybı, yutmasında ise sadece takılma tarif ediyordu. Hasta takibe alındı.

Resim 2: Servikal CT; C4 seviyesinden geçen kesitte korpus anteriorunda osseöz hipertrofik değişiklikler.

Tartışma

DISH vertebral kolonun nadir rastlanılan bir tip florid hiperostozisidir (4). Vertebral ankiroz hiperostoz (VAH) 1948'de ilk defa Forestier ve Rotes-Queral tarafından tanımlanmış olup günümüzde DISH terimi kullanılmaktadır. 50 yaş üstü ve erkeklerde 3 kat fazla görülen, etyolojisi bilinmeyen bu hastalık vertebral kolonun anterior ve sağ lateral kesimlerindeki ossifikasyonlarla karakterizedir (5,6). Hastalık genellikle tip 2 DM ve obesite ile birlikte bildirilmiştir (3,7). DISH'de kan biyokimyası değerleri ve eritrosit sedimentasyon hızı normaldir.

DISH; ligament, tendon ve fasyada ossifikasyon ile karakterizedir. Omurgada; %97 torakal, 90% lomber, 78% servikal vertebralarda ve 70% oranında ise her üç segmentte birden tutulum olmaktadır (3). Bu tutulumlara sekonder olarak DISH'de en sık karşılaşılan semptomlar omurgada ağrı, sertlik, hareket kısıtlılığı, özofagus kompresyonuna bağlı disfajidir (3). DISH' te disfaji'yi açıklayan mekanizma; mekanik bası, osteofitlerin yapmış

Resim 3: Lateral servikal MRG'de C5-6 vertebra seviyesinde spinal kord'da hiperintens görünüm mevcuttu.(kord ödemi)

olduğu kronik irritasyona bağlı ödemle birlikte periözofageal inflamasyon ve kronik irritasyona bağlı krikofarengal spazmdır (4,5). Direkt grafi ve BT patolojiyi göstermede yardımcı olabilir. Krikoid seviyesinde küçük bir osteofit bile disfajiye neden olabilmektedir. Disfaji ve aspirasyon genellikle C4-5 seviyesindeki osteofite bağlıdır (5). Olgumuzda disfaji şikayetinin travma nedeniyle oluşan inflamasyon ve ödeme bağlı olduğu düşünüldü.

DISH'de vertebral kolonda ossifikasyonlara bağlı olarak omurgada sertlik ve hareket kısıtlılığı görülmektedir. Santral kord sendromu klasik olarak vertebraların hiperekstansiyon-fleksiyon yaralanmalarında ortaya çıkar. Omurgadaki bu düzensizlik nedeniyle çok hafif travmalarda bile DISH hastalarında ileri derece nörolojik defistler görülebilir.

DISH için radyolojik olarak 3 tanı kriteri mevcuttur; 1) ardışık en az iki vertebrada anterolateralde kalsifikasyon ve kemik köprü olması, 2) tutulan segmentlerde intervertebral disk mesafesinin normal veya hafif azalmış olması, 3) interapofizyal eklemlerde ankirozun olmamasıdır (3,9). Hastalığın tipik bir özelliği de ardışık vertebralarda yeni kemik oluşumu ile köprü oluşması ve beraberinde bir disk dejenerasyonunun olmamasıdır (3,8).

Resnick ve ark. (4) DISH ile ankiroz spondilit ayırımı için spesifik radyolojik kriterler tanımlamıştır. Bunlar; en az arka arkaya 2 vertebra korpusunda izlenen kemik köprüleşme, vertebra korpus ön yüzü ile kemik proliferasyon arasında

radlyölen çizgi, büyük osteofitlerle birlikte servikal ve lomber vertebral kolon tutulumunda disk yüksekliğinin korunmasıdır. Hiperosteotik formasyonların, osteoartritik osteofitlerden ayırımı cerrahi açıdan çok önemlidir. Çünkü DISH’de sadece hiperosteotik oluşumların eksizyonu yeterli iken osteoartrozda aynı zamanda vertebraların stabilizasyonunu da içeren daha kompleks cerrahi prosedürler uygulanmaktadır (10).

Sonuç olarak disfaji, quadriparezi, parestezi kliniği ile başvuran hastalarda altta yatan neden olarak DISH’de akılda tutulmalıdır. DISH tedavisinde genellikle konservatif yöntemler ön plandadır. Olgumuz travma sonrası servikal santral kord sendromu tanısıyla acil servise müracaat etti. Çekilen radyografik incelemelerinde DISH ile uyumlu olduğundan vaka sunulmuştur.

Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: A Case Report

Abstract:

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is a disease unknown etiology which is encountered over 5th decade with an and characterised with ossification of the anterior and lateral part of the vertebral body. Dysphagia is one of the symptom in cervical vertebra involvement. Our case was admitted with complaints of dysphagia and weakness of upper and lower limbs after trauma. Quadriparesis was present at the neurological examination of the patient. The diagnosis of the patient was cervical central cord syndrome and DISH. The diagnostic, clinic and radiological features of DISH were evaluated with respect to literature.

Key Words: *Dysphagia, DISH, central cord syndrome, trauma*

Kaynaklar

1. Çağavi F, Kalaycı M, Uğur MB, Uzun L, Asıl K, Açıkğöz B: Disfaji ve Diffüz İdopatik İskelet Hiperostoza: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi 14:146-50,2004.
2. Resnick D, Shaul SR, Robins JM: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH): Forestier’s disease with extraspinal manifestations. Radiology 115:513-524,1975.
3. Cammisa M, De Serio, Guglielmi G: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Eur J Radiol 27: 7-11,1997.
4. Resnick D, Shapiro RF, Wiesner KB, Niwayama G, Utsinger PD, Shaul SR: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) [anklosing hyperostosis of Forestier and Rotes-Querol]. Semin Arthritis Rheum 7:153-187,1978.
5. Carlson MJ, Stauffer RN, Payne WS. Ankylosing vertebral hyperostosis causing dysphagia Arch Surg 109: 567-90,1974.
6. Ladenhemn SE, Marlowe FI: Dysphagia secondary to cervical osteophytes. Am J Otolaryngol 20:184-189,1999.
7. Akhtar S, O’Flynn PE, Kelly A, Valentine PM. The management of dysphasia in skeletal hyperostosis. J Laryngol Otol 114:154-157,2000.
8. Smyte H, Littlejohn G: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Klippel JH, Dieppe PA, Rheumatology Vol 8: 101-106, 1997.
9. Burkus JK. Esophageal obstruction secondary to diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Orthopedics 11:717-720,1988.
10. Balmes C: Clinical manifestations of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH). Br J Rheumatol 35:1193-1196,1996.

Adrenal Yetmezlik İle Seyreden Bilateral Adrenal Bez Primer Non- Hodgkin Lenfoması

Cengiz Demir*, İmdat Dilek*, Erdem Gökdeniz*, Halil Arslan**, Reha Erkoç*

Özet:

Adrenal glandın primer malign lenfoması oldukça nadirdir. Tanı histopatolojik olarak konulur. En sık şekli diffüz büyük hücreli formudur. Adrenal lenfomalar genellikle tesadüfen saptanırlar. Adrenal yetmezlik primer adrenal lenfomalı hastaların 1/3 ünden fazlasında görülmesine rağmen yetmezlik genellikle subklinik ve sadece laboratuvar testleri ile tespit edilir. Burada, primer adrenal yetmezlik ve batın tomografisinde bilateral adrenal kitle tespit edilen ve ultrason eşliğinde kitleden alınan biyopsi ile diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı konulan 52 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bilateral adrenal lenfoma, Adrenal yetmezlik

Adrenal gland, diffüz lenfomalı hastalarının % 25 inde tutulur. Adrenal bezi tutan primer lenfoma ise nonsekretuar adrenal tümörlerin oldukça nadir bir nedenidir (1). Primer adrenal bez lenfomaları arasında en sık diffüz büyük B hücreli lenfoma görülür (2). Diffüz büyük B hücreli lenfomalar (DBBHL), genel olarak ileri yaşta (ortalama 60 yaş) görülürler. Erkeklerde biraz daha sık rastlanır ve E/K oranı 1.2 dir. DBBHL tüm lenfomaların yaklaşık 1/3'ünü oluşturur. Görülme sıklığı yaklaşık yılda 2.9/100.000 civarındadır. Dünya sağlık örgütü (WHO) sınıflandırması primer mediastinal büyük B hücreli, primer effüzyon lenfomaları ve intravasküler büyük B hücreli lenfomaları da DBBHL başlığı altında toplamaktadır (3).

Histopatolojik olarak diffüz büyümenin eşlik ettiği ve normal nodal yapının ortadan kalktığı saptanmaktadır. Diffüz büyüme patterni yanı sıra perinodal dokuların infiltrasyonu da saptanabilmektedir. İmmunohistokimyasal olarak DBBHL genellikle CD45 ve pan-B (CD19, CD20, CD79a) markerlerini ve daha az oranda CD10 ekspres etmektedir (4,5). Hastaların yaklaşık 1/3'ü başta gastrointestinal traktus olmak üzere, deri, kemik iliği, böbrek, yumuşak doku, orbita ve adrenal gland gibi ekstra nodal alanlardan da başlayabilmektedir (6,7). Hastalık doğrudan DBBHL histolojisi ile karşımıza çıkabildiği gibi daha önce var olan indolen bir lenfomadan transforme olabilir. Bu yazıda, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kilo kaybı şikayetleri ile başvuran ve tetkiklerinde bilateral adrenal lenfoma saptanan bir olgu sunuldu.

52 yaşında erkek hasta yaklaşık bir ay önce başlayan karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk, bir ayda 7 kg kadar kilo kaybı ve ateş şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede; TA: 90/ 60 mmHg, nabız: 80/dk idi. Zayıf yapılı hastanın yüz, boyun ve her iki el sırtında hiperpigmentasyon mevcuttu. Periferik lenfadenopati, ödem, ikter yoktu. Umbilikal bölge ve her iki lomber bölge muayenede hassastı ve batın içinde palpe edilebilen kitleler vardı. Laboratuvar analizlerinde; lökosit 11×10^9 /L, hemoglobin 14.7g/dl, sedimentasyon 50mm/ saat, karaciğer fonksiyon testleri normal sınırlarda, LDH 757 IU/ml ve rutin idrar analizi normaldi.

Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, hipotansiyon, bulantı, karın ağrısı ve hiperpigmentasyonu olan hastada primer adrenokortikal yetersizlik düşünüldüğü için plazma ACTH ve kortizol düzeyine bakıldı. ACTH yüksek ve kortizol düşük olarak bulundu. Kısa ACTH testi sonrası plazma kortizolünün artmaması üzerine hastada primer adrenal yetersizlik olduğu anlaşıldı. Hastanın batın USG' sinde bilateral sürrenal solid kitle lezyon tespit edildi. Sürrenallerdeki tutulum, yapılan MR tetkikinde bilateral sürrenal lokalizasyonda çevresel invazyon gösteren ve lenfomayı düşündüren kitleler olarak belirlendi. Ağırlıklı olarak lenfoma düşünülen hastanın yapılan kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde tutulum lehine bir bulguya rastlanmadı. Daha sonra USG eşliğinde sürrenal biyopsi yapıldı. Patolojik olarak diffüz büyük B hücreli lenfoma saptandı. Evre IV B olarak değerlendirilen hastaya CHOP protokolü her 21 günde bir tekrarlanmak üzere başlandı. Sürrenal yetersizliğine yönelik olarak da 7,5 mg./gün prednisolon başlandı. Tedavi sonrası tam remisyon sağlanan hastanın, adrenal fonksiyonları normale döndü ve pigmentasyonu azaldı.

Yazışma Adresi: Dr. Cengiz Demir

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Van

**Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Van

Olgu Sunumu

Tartışma

Diffuz büyük B hücreli lenfomalar (DBBHL) da ektranodal tutulum alanı olarak en sık gastrointestinal traktus karşımıza çıkarken, daha az oranlarda deri, böbrek, yumuşak doku, orbita ve adrenal gland tutulumu saptanabilmektedir (6,7). Primer adrenal lenfomalar genellikle bilateraldir ve sıklıkla bizim hastamızda da olduğu gibi ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi şikayetlerle birlikte (2,8). Hastalarda eşzamanlı olarak hiponatremi, hiperkalemi ve hipotansiyon ile birlikte hiperpigmentasyon gibi primer adrenal yetmezlik bulguları ortaya çıkabilir (9,10). Artmış deri pigmentasyonu vakaların % 15 inde bildirilmiştir (2). LDH düzeyleri de sıklıkla yüksektir (10,11). Hastamızda da yüz, boyun ve her iki el ayasında hiperpigmentasyon vardı ve LDH düzeyi yüksekti. Primer adrenal lenfomalar sıklıkla CT veya MR kesitlerinde tanıyı düşündürecek görümlere sahiptirler. Kitleler genellikle değişken dansitede kompleks yapıya sahiptirler (2). Tanı adrenal kitleden görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılan perkütan veya cerrahi eksplorasyon sırasında alınacak biyopsiler ile doğrulanır (12). Hastamızda da tanı, USG eşliğinde sürrenal kitleden yapılan biyopsi ile kondu. Adrenal aspirasyon da adrenal lenfoma tanısında duyarlı ve güvenilir bir metottur. Eğer başlangıçta yapılan adrenal biyopsi ile tanı konulamazsa aspiratın akım- sitometrisi yapılarak tanıya gidilebilir (13).

Adrenal glandlara sınırlı ve adrenal yetmezlikle beraber seyreden ilk NHL olgusu Shea ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir (14). Primer adrenal lenfomalı 55 hastanın histolojik yapılarının sunulduğu Wang ve arkadaşlarının çalışmasında, olguların % 71'nin DBBHL alt tipine sahip oldukları ve bir olgu hariç tümün B hücre markerleri taşıdığı belirtilmiştir (2).

Primer adrenal yetmezlik tanısı standart testlerde yetersiz adrenal yanıtın gösterilmesi ile konulur (15). Kombinasyon kemoterapisi ile elde edilen lam remisyon sonrasında adrenal fonksiyon normale döner ve pigmentasyon kaybolur (16). Hastamızda da sağlanan tam remisyon sonrası adrenal fonksiyonları normale döndü ve pigmentasyonu geriledi. Primer adrenal lenfomalı hastalarda prognoz kötüdür. Hastaların % 90 dan fazlası tanıdan sonraki bir yıl içinde kaybedilir. Kötü prognostik faktörler ileri yaş, tümöral kitlenin büyüklüğü ve başvuru esnasında adrenal yetmezliktir (2,12). Sonuç olarak, sürrenal yetmezliğin nadir bir etyolojik nedeni primer adrenal lenfomaların da dikkate alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Bilateral primary non-hodgkin's lymphoma of the adrenal glands with adrenal insufficiency: a case report.

Abstract:

Primary malignant lymphoma of the adrenal gland is rare. it is difficult to make distinction between tumors during preoperative phase . the most often form is the one with large cells. Adrenal lymphomas generally detected incidentally. Even adrenal insufficiency detected in more than 1/3 of patients with primary adrenal lymphomas the insufficiency, generally, is in subclinical level and recognised using laboratory test. We describe a case 52-year-old male who presented with primary adrenal insufficiency and bilateral adrenal masses on computerized tomography of the abdomen. Non-Hodgkin's lymphoma (NHL) of B-cell origin was proven by ultrasound-guided biopsy of the adrenal gland.

Key Words: *Bilateral adrenal lymphoma, adrenal insufficiency.*

Kaynaklar

1. Gordon DL, Atamian SD, Brooks MH, Gattuso P, Castelli MJ, Valaitis J, Thomas W Jr: Fever in pheochromocytoma. Arch Inter Med 152:1269-1272, 1992.
2. Wang J, Sun NC, Renslo R, Chuang CC, Tabbarah HJ, Barajas L, French SW: Clinically silent primary adrenal lymphoma: a case report and review of the literature. Am J Hematol 58: 130-136, 1998.
3. Jaffe ES, Haris NL, Stein H, Vardiman JW: World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC Press, Lyon, 2001.
4. Abou- Elella AA, Weisenburger DD, Vose JM, Kollath JP, Lynch JC, Bast MA, Bierman PJ, Greiner TC, Chan WC, Armitage JO: Primary mediastinal large B-cell lymphoma: a clinicopathologic study of 43 patients from the Nebraska Lymphoma Study Group. J Clin Oncol. 17:784-790,1999.
5. Hsu SM, Raine L, Fanger H: Use of avidin-biotin - peroxidase complex (ABC) in immun peroxidase techniques: A comparison between ABC and unlabelled antibody (PAP) procedures. J Histochem Cytochem 29: 577-580,1981.
6. Chim CS, Liang R, Chan AC, Kwong YL, Ho FC, Todd D: Primary B cell lymphoma of the mediastinum. Hematol Oncol 14: 173-179,1996.
7. Popat U, Przepiork D, Champlin R, Pugh W, Amin K, Mehra R, Rodriguez J, Giral S, Romaguera J, Rodriguez A, Preti A, Andersson B, Khouri I, Claxton D, de Lima M, Donato M, Anderlini P, Gajewski J, Cabanillas F, van Besien K: High - dose chemotherapy for relapsed and refractory diffuse large B- cell lymphoma: Mediastinal localization predicts for a favorable outcome. J Clin Oncol 16:63-69, 1998.
8. Harris GJ, Tio FO, Von hoff DD: Primary adrenal

- lymphoma. *Cancer* 63:799-803, 1989.
9. Huminer D, Garty M, Lapidot M, Leiba S, Borohov H, Rosenfeld JB: Lymphoma presenting with adrenal insufficiency: adrenal enlargement on computed tomographic scanning as a clue to diagnosis. *Am J Med* 84: 169-172, 1988.
 10. Gamelin E, Beldent V, Rousset MC, Rieux D, Rohmer V, Ifrah N, Boasson M, Bigorgne JC: Non-hodgkin's lymphoma presenting with primary adrenal insufficiency: A disease with an underestimated frequency?. *Cancer* 69: 2333-2336, 1992.
 11. Bauduer F, Delmer A, Le Tourneau A, Guettier G, Alexandre JH, Zittoun R, Bernadou A: Primary adrenal lymphoma . *Acta Haematol* 88: 213-215, 1992.
 12. Hsu CW, Ho CL, Sheu WH, Harn HJ, Chao TY. Adrenal insufficiency caused by primary aggressive non- hodgkin's lymphoma of bilateral adrenal glands: report of a case and literature review. *Ann Hematol* 78:151-154,1999.
 13. Dunphy CH, Ramos R: Combining fine - needle aspiration and flow cytometric immunophenotyping in evaluation of nodal and extranodal sites for possible lymphoma : a retrospective review. *Diagn Cytopathol* 16: 200-206, 1997.
 14. Shea TC, Spark R, Kane B, Lange RF: Non-hodgkin's lymphoma limited to the adrenal gland with adrenal insufficiency. *Am J Med* 78: 711-714, 1985.
 15. Grinspoon SK, Biller BM: Laboratory assessment of adrenal insufficiency. *J Clin Endocrinol Metab* 79: 923-931, 1994.
 16. Lopez E, Piedrola G, Villalon L: Bilateral adrenal masses. *Postgrad Med J* 71:567-568, 1995.

Human Bocavirus

Görkem Yaman

Özet:

Günümüze kadar insanlarda patojenik olduğu bilinen tek *Parvoviridae* üyesi, çocuklarda 5. hastalık etkeni olan *Parvovirus B19* idi. *Parvoviridae* ailesinin yeni bir üyesi olarak tanımlanan *Human Bocavirus* (HBoV), ilk kez 2005 yılında İsveç'te alt solunum yolu enfeksiyonu gözlenen çocukların klinik örneklerinden soyutlandı.

HBoV'nin tüm genomunun filogenetik analizleri sonucunda, virusun *Parvoviridae* ailesinde bulunan *Bocavirus* cinsindeki *canine minute virus* ve *bovine parvovirusler* ile yakın ilişkili olduğu gözlemlendi. Önceleri, HBoV'nin insan hastalıklarındaki rolünün tam olarak bilinmemesine rağmen bu konuda yapılan çalışmalar, bu virusun özellikle 5 yaşın altındaki çocukların akut alt solunum yolu enfeksiyonlarında etken olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: *Human Bocavirus, Solunum Yolu Enfeksiyonu, Parvoviridae*

Yakın zamanlara kadar insanlarda hastalık etkeni olarak gösterilebilen tek *Parvovirus* üyesi, çocuklarda 5. hastalık etkeni olarak bilinen *Parvovirus B19*'du. Günümüzde üzerinde çalışmaların devam etmesine rağmen yapılan genomik analizler sonucunda bu cinse benzer özellikler gösteren ve *human Bocavirus* olarak isimlendirilen yeni bir virus daha saptandı (1).

Bocavirus cinsinde daha önceleri *Bovine Parvovirus* ile *Canine minute virus* adı verilen ve hayvanlarda hastalık etkeni olduğu bilinen iki virus yer almaktaydı. Ancak 2005 yılı ortalarında İsveç'li araştırmacılar, özellikle akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları gösteren bir grup çocuktan alınan solunum yolu örneklerinde yeni bir virusun varlığını gösterdiler. Yapılan ileri genomik araştırmalar sonucunda solunum yolu örneklerinden soyutlanan bu virus, yukarıda adı geçen iki viruse çok yakın benzerlikler göstermesi nedeniyle bu viruslerin bulunduğu *Bocavirus* cinsine alınarak *human Bocavirus* (HBoV) olarak isimlendirildi (2).

DNA virusleri içerisinde yer alan *Parvoviridae* ailesine bağlı *Parvovirinae* alt ailesinde omurgalı hayvanlarda ve insanlarda hastalık yapan 5 ayrı virus cinsi bulunmaktadır. *Amdovirus*, *Bocavirus*, *Dependovirus*, *Erythrovirus* ve *Parvovirus* olarak adlandırılan bu cinslerde yer alan virusler, 18-26 nm çapında, 4-6 kb uzunluğunda lineer tek sarmallı DNA genomu içeren, ikozahedral kapsidli ve zarfsız viruslerdir (2).

Bu cinsler içerisinde yakın zamanlara kadar insanlarda hastalık yaptığı bilinen tek virus, *Parvovirus* cinsinde yer alan *Parvovirus B19* olmasına rağmen günümüzde HBoV'un yine çocuk grubunda alt solunum yolları enfeksiyonu etkeni

olarak saptanması nedeniyle *Bocavirus* cinsi de insanda hastalık yapan ikinci cins olarak yer almıştır (1).

İnsanlarda hastalık yaptığı gösterilen iki cins üyesi viruslerin yukarıda yazıldığı gibi bir çok özellikleri benzerlik göstermesine rağmen bazı özellikler açısından farklılıklara da rastlanmaktadır. Bu az sayıdaki farklılıklardan birisi *bocaviruslerin* genomunun 5.5 kb uzunluğunda olmasına karşın *parvoviruslerde* genomun 5.6 kb uzunluğunda olmasıdır. Bu virus cinsleri arasındaki ikinci farklılık ise *parvovirus* genomunda aynı sarmal üzerinde bulunan 2 büyük open reading frame (ORF) bölgesinin biri yapısal olmayan protein, diğer ikisi iki farklı kapsid proteini olmak üzere 3 proteini kodlarken, *bocavirus* genomunda yine aynı sarmal üzerinde bulunan 3 büyük ORF bölgesinin yapısal olmayan bir protein ile 3 farklı kapsid proteininden oluşan toplam 4 büyük proteini kodlamasıdır (2).

Boca Virüs İle İlgili Araştırmalar

Alt solunum yolu enfeksiyonları, infantlar ile küçük çocukların hospitalizasyonundaki en önemli neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece ABD'de her yıl 250.000 hospitalizasyondan sorumludurlar (3). Bu hasta grubunda saptanan en önemli viral ajan RSV olup bunu influenza virusler, parainfluenza virusleri, adenovirusler, rhinovirusler, coronavirusler ve *human metapneumovirus* (HMPV) izlemektedir (4-6). HMPV'nin 2001'de kültürünün yapılarak tanımlanmasından daha sonra SARS epidemisinin ortaya çıkmasıyla *Coronavirus*'lere ilgi artmış ve bunun sonucunda alt solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili 2 coronavirus tanımlanmıştır (7-9). Günümüzde alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla hastaneye yatırılan çocukların %12'si ile %39'unda enfeksiyon etkeninin saptanamadığı bildirilmektedir (4-6). Bu durumu göz önüne alan İsveç'li

Yazışma Adresi: Dr. Görkem YAMAN

Özel Divan Hayat Hastanesi, Mikrobiyoloji Uzmanı, Van.

araştırmacılar, 2005 yılı ortalarında bilinmeyen patojenler açısından çok sayıda örneğin hızla taranmasını sağlayan bir random PCR yöntemi geliştirdiler. Bu yöntem kullanılarak solunum yolu enfeksiyon etkenleri açısından incelenmek üzere Stockholm'de bulunan Karolinska Üniversitesi laboratuvarına çok sayıda nazofarengeal aspirat örneği gönderildi. Bu yöntemle incelenen örneklerde yapılan çalışma sonucunda nükleotid düzeyindeki sekanslarda anlamlı bir benzerlik saptanmamasına rağmen aminoasit sekansları, bovine parvovirus ile canine minute viruse anlamlı olarak benzerlik gösterdi. Araştırmacılar bu bulgulara dayanarak, saptanan virusun *Bocavirus* cinsinden, daha önce karakterize edilmemiş ve ilk kez insanlarda enfeksiyon etkeni olarak saptanan bir virus olduğu sonucuna vardılar. Virusun identifikasyonundan sonra tanısal amaçlı olarak geliştirilen PCR yöntemi kullanılarak retrospektif olarak planlanan bir çalışmayla 540 nazofarengeal aspirat incelendiği ve bu örneklerin 17' (% 3.1) sinde PCR testinin, HBoV için pozitif sonuç verdiği saptandı. Bu 17 hastanın 14'ünün bilinen başka bir viral patojenle enfekte olmaması nedeniyle, HBoV'nin rastlantısal bir bulgudan çok alt solunum yolu enfeksiyonlarının olası bir sebebi olduğu sonucuna varıldı. Bu çalışma aynı zamanda bu virusun insanlarda enfeksiyon etkeni olduğunu kanıtlaması açısından önemliydi(1).

Bu virusun insan solunum yollarında enfeksiyon etkeni olabileceği yönündeki bu bulgulardan sonra, çeşitli ülkelerde özellikle akut alt solunum yolları enfeksiyonu tablosu gösteren hastalar üzerinde çalışmalara başlandı. Bastien N ve ark.(10), 2003-2004 yıllarında akut solunum yolu enfeksiyonu saptanan Kanada'lı hastaların solunum yolu örnekleri üzerinde yaptıkları retrospektif bir çalışmada, 10 aylıktan 60 yaşa kadar değişen toplam 1209 hasta örneğinden 18'inde (%1.5) HboV PCR ile pozitif sonuç alınmıştır. Çalışma sonucunda, HboV aktivitesinin mevsimsel bir özellik göstermeksizin tüm yıl boyunca sürdüğü, erkek popülasyonda kadınlara oranla daha yüksek oranda saptandığı, yaş grupları arasında anlamlı bir fark gözlemlenmediği bildirilmiştir. Bu virusun saptandığı hastalarda gözlenen başlıca klinik semptomların öksürük (%78), ateş (%67) ve boğaz ağrısı (%44) olduğu, diğer klinik semptomların gribal semptomlar (%28), baş ağrısı (%22) ve mide bulantısı (%17) ile kas ağrısı (%11) olduğu bildirilmiştir. Çalışmada ayrıca Bocavirus enfeksiyonu saptanan 18 hastanın 9 (%50)'ünün hospitalize edildiği, bu hastaların 8 (%89)'ünün 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğu, bu nedenle özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda Bocavirus enfeksiyonlarında daha dikkatli davranılması gerektiği bildirilmiştir. Viruse ait NP-1 geninin kodladığı 2342-2581 nükleotid için nükleotid sekanslama yapılmış ve farklı Kanada izolatları

arasında nükleik asit sekansları arasında fark bulunamamıştır. Dahası aynı çalışma İsveçte izole edilen 2 izolatla da tekrarlanmış ve Kanada izolatlarının İsveç izolatlarıyla da identik olduğu gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca Bocavirus enfeksiyonlarının yaş grubu, mevsimsel dağılım ve risk faktörlerinin saptanması amacıyla sağlıklı bireyleri de kapsayan daha geniş katılımlı çalışmalara gerek duyulduğu belirtilmiştir(10).

Yine bu konuda araştırma yapan Foulongne ve ark. (11)'nin 6 Bocavirus enfeksiyonlu çocuk üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre tek başına HboV enfeksiyonlu hastalarda hafif/orta düzeyde ateş gözlenmektedir. Lökosit sayısı ve CRP düzeyleri de normal ya da hafif yükselmiştir. Akciğer filmi alınan 7 çocukta hiperinflasyon ve interstiyel infiltratlar gibi anormallikler gözlenmiştir. Bu hasta grubunda major bulgu bronşiolit iken, dispne, solunum güçlüğü ve öksürük en sık rastlanılan solunum semptomları olarak dikkati çekmektedir. Hasta çocukların hastanede yatış sürelerinin 1-6 gün arasında değiştiği bildirilmiştir. Bu çalışmada akut solunum yolu enfeksiyonlu çocuklarda gözlenen %3.4 'lük oranın Allender ve ark.nın (1) çalışmasında alınan %3.1'lik oranla uyumlu olduğu bildirilmiştir (11).

Japonyada Xaoiming ve ark. (12) Japonya'da 318 çocuktan alınan nazofarengeal sürüntü örneği üzerinde yaptıkları PCR çalışmasında bu örneklerin 18 (%5.7)'inde *Bocavirus* saptanmıştır. Araştırmacılar, Ekim 2002 ile Temmuz 2005 tarihleri arasında alt solunum yolu enfeksiyonu saptanan toplam 318 çocuktan nazofarengeal sürüntü örneği almışlar ve bilinen solunum yolu enfeksiyon etkeni viruslar açısından inceledikten sonra bu viruslar açısından negatif çıkan örnekleri toplamışlardır. 18 hastanın hepsinde ateş, öksürük ve solunum zorluğu bulunduğunu, hastaların 8'inin akciğer filminde akciğer infiltrasyonu, peribronşial infiltrasyon ve hiperinflasyon gibi bulgular gözlemlendiğini belirtmişlerdir. 18 hasta çocuğun tanıları ise; pnömoni (6), bronşit (8), bronşiolit (2), astım atağı (1), ve laringotrakeit (1) olarak saptanmıştır. Hospitalizasyon süresi de 3 ile 9 gün olarak verilmiştir (12).

Theo P. Sloots ve ark'nın (13) Avustralya'da yürüttükleri başka bir çalışmada 2004 yılının sonbahar-kış döneminde akut solunum yolu enfeksiyonu düşünülen hastalardan alınan toplam 324 nazofarengeal örnek, PCR ile HBoV açısından taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda 18 (%5.6) örnekte HBoV'e rastlanmış ve bu örneklerin tümünün 3 yaşın altındaki çocuklardan alındığı tespit edilmiştir. 5 yaşın üstünde olan 65 vakada ise HBoV'e rastlanmamıştır. Bu 18 örneğin 8'inde HBoV tek başına saptanmış ve bunların 2'sinde bronşiolit veya viral pnömoniden şüphe edilmiştir.

Geri kalan 10 örnekte en sık RSV olmak üzere başka bir virüse daha rastlanmıştır. Aynı popülasyon üzerinde yapılan incelemelerde en sık saptanan virus 47 (%14.5) örnekte saptanan RSV olurken, 2. sıklıkta HBoV'e (%5.6) rastlanmıştır, bu virusleri ise 17 (%5.2) örnekte saptanan HMPV izlemiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak araştırmacılar HBoV'ün sadece İsveç'te değil global düzeyde çocukları enfekte edebilen bir virüs olduğuna dair ilk kanıtlara ulaşımlardır (13).

X.Lu ve ark'nın (14) Tayland'da yürüttükleri bir çalışmada 1 Eylül 2004 ile 31 Ağustos 2005 tarihleri arasında hospitalize edilen pnömoni hastalarından ve hasta olmayan kontrol popülasyonundan alınan nazofarengeal sürüntü örneklerinde 9 bilinen respiratuar virus ile birlikte HBoV, real time PCR kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hastanede yatan hastalardan alınan 830 örneğin 24(%2.9)'u HBoV pozitif olarak saptanmıştır. Kontrol grubuna ait 281 örnekte ise 2(%0.7) pozitiflik saptanmıştır. Hospitalize edilen hastalarda görülen HBoV enfeksiyonlarının %63'ü 1 yaşın altındaki çocuklarda, %29'u ise 2-5 yaşındaki çocuklarda meydana gelmiştir. Yapılan çalışmada HBoV enfeksiyonlarının %75'inin Şubat ve Mart aylarında ortaya çıktığı gözlenmiştir (14).

Sonuç

Tüm dünyada yapılan bu çalışmalar, HBoV ve solunum yolu enfeksiyon hastalıkları arasında ortaya konulan ilişkinin tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulabilmesi için daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir. Daha geniş çapta yapılacak çalışmalar, bu enfeksiyonla ilgili prevalans ve insidansın daha net olarak ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana farklı ülkelerde ve çeşitli yaş gruplarında sürdürülen epidemiyolojik çalışmalarda HBoV'nin solunum yolu enfeksiyonu gözlenen hastalardaki saptanma oranı %1,5 (Kanada) ile %5,7 (Japonya) arasında değişkenlik göstermekte ve daha sık olarak 5 yaş altındaki çocuklarda saptandığını ve bu grupta hospitalizasyona sebep olan solunum yolu enfeksiyonları meydana getirdiğini göstermektedir.

Virusun tek başına solunum yolu enfeksiyonuna sebep olup olmadığı, koinfeksiyonların sıklığı ve kliniğe etkisi, yaş ve cinsiyet dağılımı, mevsimsel özellik gösterip göstermediği gibi konular hala tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Sağlıklı bireyler, immün yetmezlikli hastalar ve daha büyük çocuk veya erişkinlerdeki enfeksiyon sıklığı ile ilgili veri miktarı da çok azdır. Bununla beraber parvoviridae ailesinden, insanları enfekte edebilen ikinci virus olan HBoV özellikle çocuklarda ve soğuk aylarda akut solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili görünmekte ve HBoV'nin akut solunum yolu

enfeksiyonlarındaki rolünün tam olarak belirlenebilmesi için daha ileri çalışmalar gerekmektedir.

Human Bocavirus

Abstract:

To date, the only Parvoviridae member known to be pathogenic in humans is Parvovirus B19, which is responsible for Fifth diseases in children. A new Parvovirus, human Bocavirus (HBoV) was firstly isolated from clinical samples of children with lower respiratory tract infections in Sweden in 2005.

Phylogenetic analyses of the complete genome of HBoV showed that the virus is most closely related to canine minute virus and bovine parvovirus which are members of the genus Bocavirus, family Parvoviridae. Recently the role of HBoV in respiratory tract illness was unknown however with recent studies it was demonstrated that this virus is a cause of acute lower respiratory tract infections especially in children younger than five years.

Key Words: Human Bocavirus, Respiratory Tract Infection, Parvoviridae

Kaynaklar

1. Allander T, Tammi MT, Eriksson M, Bjerkner A, Tiveljung-Lindell A, Andersson B: Cloning of a human parvovirus by molecular screening of respiratory tract samples. Proc Natl Acad Sci U S A. 102: 12891–12896, 2005.
2. "http://www.dpvweb.net/notes/showgenusmembers.php?genus=Bocavirus" ve
3. "http://www.dpvweb.net/notes/showgenus.php?genus=Bocavirus#general" adresinde.
4. Shay DK, Holman RC, Newman RD, Liu LL, Stout JW & Anderson LJ: Bronchiolitis-associated hospitalizations among US children. 1980-1996. JAMA 282: 1440–1446, 1999
5. Iwane MK, Edwards KM, Szilagyi PG, Walker FJ, Griffin MR, Weinberg GA, Coulen C, Poehling KA, Shone LP, Balter S, et al: Population-based surveillance for hospitalizations associated with respiratory syncytial virus, influenza virus and parainfluenza viruses among young children, Pediatrics 113: 1758–1764, 2004.
6. Juven T, Mertsola J, Waris M, Leinonen M, Meurman O, Roivainen M, Eskola J, Saikku P & Ruuskanen O: Etiology of community-acquired pneumonia in 254 hospitalized children. Pediatr Infect Dis J. 19: 293–298, 2000.
7. Jartti T, Lehtinen P, Vuorinen T, Osterback R, van den Hoogen B, Osterhaus AD & Ruuskanen O: Respiratory picornaviruses and respiratory syncytial virus as causative agents of acute expiratory wheezing in children. Emerg Infect Dis 10: 1095–1101, 2004.
8. Van der Hoek L, Pyrc K, Jebbink MF, Vermeulen-Oost W, Berkhout RJ, Wolthers KC, Wertheim-van Dillen PM, Kaandorp J, Spaargaren J&Berkhout B:

- Identification of a new human coronavirus. *Nat Med* 10: 368–373, 2004.
9. Woo PC, Lau SK, Chu CM, Chan KH, Tsoi HW, Huang Y, Wong BH, Poon RW, Cai JJ, Luk WK, et al: Characterization and complete genome sequence of a novel coronavirus, coronavirus HKU1, from patients with pneumonia. *J Virol* 79: 884–895, 2005.
 10. Fouchier RA, Hartwig NG, Bestebroer TM, Niemeyer B, de Jong JC, Simon JH & Osterhaus AD: A previously undescribed coronavirus associated with respiratory disease in humans. *Proc Natl Acad Sci USA* 101: 6212–6216, 2004.
 11. Bastien N, Brandt K, Dust K, Ward D, Li Y: Human *Bocavirus* infection, Canada. *Emerg Infect Dis* 12: 848-850, 2006.
 12. Foulongne V, Rodiere M, Segondy M: Human *Bocavirus* in children. *Emerg Infect Dis* 12: 862-863, 2006.
 13. Ma X, Endo R, Ishiguro N, Ebihara T, Ishiko H, Ariga T, Kikuta H. Detection of *Human Bocavirus* in Japanese children with lower respiratory tract infections. *J Clin Microbiol.* 44: 1132-1134, 2006.
 14. Sloots TP, McErlean P, Speicher DJ, Arden KE, Nissen MD, Mackay IM: Evidence of *Human Coronavirus* HKU1 and *Human Bocavirus* in Australian children. *J Clin Virol.* 35: 99-102, 2006.
 15. X Lu, Peret TC, Fry AM, Chittaganpitch M, Mackay IM, Olsen SJ, Erdman DD: *Human Bocavirus* associated pneumonia in rural Thailand. International Conference on Emerging Infectious Diseases, March 19-22, 2006, Atlanta, GA. Poster Session 53, Page 149.